

ISSN 2410-2881 (печатная версия)
ISSN 2413-8525 (электронная версия)

Проблемы
педагогики
№ 4 (55), 2021

Москва
2021

Проблемы педагогики

№ 4 (55), 2021

Российский импакт-фактор: 1,95

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ВАЛЬЦЕВ С.В.

Подписано в печать:
24.05.2021

Дата выхода в свет:
26.05.2021

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,38
Тираж 1 000 экз.
Заказ №

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Проблемы науки»

**Территория
распространения:
зарубежные страны,
Российская Федерация**

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
ПИ № ФС77 - 60219
Издается с 2014 года

Свободная цена

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Стукаленко Н.М. (д-р пед. наук, Казахстан), *Баулина М.В.* (канд. Пед. Наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дивенко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Линькова-Даниель Н. А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Клинов Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Матвеева М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Абдуллаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глуценко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивенко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинов Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курьяниди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниель Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геонформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розьходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Тресуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцурян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

Содержание

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.....	5
<i>Salikhova N.I.</i> THE ROLE OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN ASSESSING STUDENTS' SPEAKING ABILITIES.....	5
<i>Khayrullayeva D.</i> A STUDY ON THE UNDERSTANDING PROCESS OF THE FOREIGN TEXTS.....	7
<i>Khayrullayeva D.</i> QUESTIONS OF RECOGNITION OF FOREIGN LANGUAGE TEXT	9
<i>Ruziyeva G.T.</i> THE ROLE OF ESP IN THE SCOPE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS	11
<i>Ruziyeva G.T.</i> THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	13
<i>Khojikulov Sh.K.</i> THE IMPACT OF ICT IN DIFFERENT AGE GROUPS.....	15
<i>Khojikulov Sh.K.</i> THE ROLE OF GAMES IN EMP CLASSES	17
<i>Темирова Д.Д.</i> ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПОДКАСТИНГА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	19
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ).....	23
<i>Abduvahabova M.A.</i> CHARACTERISTICS OF FOLKLORIC DISCOURSE	23
<i>Ziyayeva M.U.</i> APPLICABLE METHODS FOR WORKING WITH PRESCHOOLERS	25
<i>Ismoilova Z.A.</i> WORKING WITH MIXED LEVEL GROUPS	27
<i>Rakhmatova N.V.</i> WAYS OF EVALUATING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE	29
<i>Rakhmatova N.V.</i> THE ROLE OF PROJECTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	31
<i>Rakhmatova N.V.</i> PROJECT METHOD IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS	33
<i>Umarov B.N.</i> THE USE OF ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS	35
<i>Hakimova D.H.</i> THE IMPACT OF DIAGNOSTIC TESTS IN EDUCATION PROCESS	37
<i>Рахимова Н.К.</i> ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ НАД ЭТЮДАМИ.....	39
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	42
<i>Тагиев С.А., Талаев К.К.</i> МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЗДОРОВОГО БЕГА.....	42

<i>Турабоев Э.Ю., Бурханов Б.Р.</i> ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ	44
<i>Кубаев С.Р., Шужуров А.</i> ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ	46
<i>Исакова С.А., Карабаев Х.Н.</i> АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА	48
<i>Исакова С.А., Карабаев Х.Н.</i> СИЛА ВОДЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕВЕРОЯТНЫХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	50
<i>Eshkulova K.I.</i> MODERN GYMNASTICS AND ITS ACTUALITY IN UZBEKISTAN	52

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

THE ROLE OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN ASSESSING STUDENTS' SPEAKING ABILITIES

Salikhova N.I.

*Salikhova Nasiba Ibodullaevna - Senior Teacher,
DEPARTMENT OF TEACHING ENGLISH METHODOLOGY 2, ENGLISH LANGUAGES
FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *the article is devoted to the communicative language teaching methods and strategies which can be used effectively in assessing students' speaking skills. And it explains that as we are teachers, we should provide spoken interactions which motivate students and allows the teacher to observe the pupils' achievements and shows which step should be taken next to improve a learner's knowledge.*

Keywords: *communicative language teaching, spoken interactions, assessment, giving feedback, performance, promoting, integration.*

Basing on my long-time teaching practice at university, I'm always convinced that having a good range of vocabulary or grammar is only a part of speaking it. Communicative act is more important and effective, that's why it must be taught explicitly. Therefore, we make learning and assessing speaking abilities a regular part of my class experience. The current world requires from a person to be aware of all the news happening around. The need for being in touch with everyone and everything throughout the world resulted in existence of several world languages dominant of which is the English. It is not secret to anyone that the English language is becoming widespread around the earth, so more and more people are trying to learn it. Our article is considered to be very vital in teaching and assessing the students' speaking skills. The best way to assess the learner's speaking abilities is to get him to speak. We are, teachers should provide spoken interactions which motivate students and allows the teacher to observe the pupils' achievements and shows which step should be taken next to improve a learner's knowledge. As speaking being a productive skill displays the knowledge a learner acquired during the education period, it should be assessed right after the performance so it requires from a teacher to be very careful to provide feedback in order not to kill the learner's ambitions. So we want to focus on the criteria of giving feedback for their speaking performance of learners.

Therefore, school level is considered to be the turning point of the language skills. In this period language learners start to furnish their speech with logic and criticism. In this period learners need more feedback on their speech performance to get motivated for further education. The range of purposes for learning and the meanings of success and achievement in learning are more complex and diverse in relation to adult learners, and one might expect this diversity to be reflected in political debates about and the regulation of assessment in this context, but this is not the case [3].

According to Guskey, when teachers' classroom assessments become an integral part of the instructional process and a central ingredient in their efforts to help students learn, the benefits of assessment for both students and teachers will be boundless [4]. We think, in order the teachers should take full advantage of assessments, they must be open and willing to view them as achievement gauges, student motivators, and instructional guides and be responsible for the assessment of their students.

While being assessed the learners should be motivated, motivation is more important rather than need or force. It gives the learners a desire to achieve a goal and undertake their study. Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the purpose of promoting students' learning.

Conferring to Absolum's argument, the school learners must „own“ both: the process and the content of learning. He claims that self-assessment is an essential element in effective learning that is “owned” by learners, and he offers many methods in which teachers can organize and support it [1]. First of all, for instance final exams/exercises in courses are normally written and not spoken, so it would imply that evaluating spoken language has to be done during lessons. Secondly, it is also usually thought that in upper secondary schools the main emphasis is to get the students through the matriculation examination where oral skills are not tested. After observing the teacher ought to pay attention to the participation in activities of each of her learners by providing them constructive feedback after the lesson. Together with teachers' grades the facilitator should sometimes have learners as assessors. When checked by their classmates' pupils try to be more careful not to do mistakes, also learners who are assessors learn by analyzing others mistakes they try to avoid the mistakes by themselves. In addition, teachers often should ask self-evaluation from pupils [2]. It is very helpful for learners to correct their mistakes without the assistance of their teacher. While providing feedback a teacher should be very careful about the quality of it. Positive feedback is good to provide in front of the other learners, but negative feedback can cause bad effects if provided in group so they should be explained individually in face to face environment. Scientific suggestion to teachers is that they should work out their own strategy of providing feedback for the oral performance of their learners. They should be very active in assessing pupils' speaking. Pupils who receive some attitude toward their each idea are proved to succeed more in comparison to others.

References

1. *Absolum M.* Clarity in the classroom: using formative assessment. Auckland: Hodder Education, 2006.
 2. *Alderson J.* Diagnosing foreign language proficiency: the interface between learning and assessment. London, 2005.
 3. *Black P., Wiliam D.* Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. Phi Delta Kappan, 1998. Pp. 139-148.
 4. *Guskey T.R.* How Classroom Assessments Improve Learning. London: Educational Leadership, 2003. Pp. 6-11.
-

A STUDY ON THE UNDERSTANDING PROCESS OF THE FOREIGN TEXTS

Khayrullayeva D.

*Khayrullayeva Dilorom - Senior Teacher,
ENGLISH THEORETICAL ASPECTS DEPARTMENT № 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *the article discusses the issue related to the perception and understanding of a foreign language text, since reading in general, in particular, is a process of perception and active processing of information, the result of understanding. Understanding of the text occurs as a result of the reader's solution of a number of mental tasks associated with the processing of perceived information, the peculiarity of which is that it is carried out by the reader at once at different levels. This means that at each moment of reading one has to simultaneously solve several diverse tasks, which requires using a simultaneously number of different skills.*

Keywords: *the process of understanding, perception, semantics, translation, completeness, accuracy and depth, communicative competence.*

A number of works in the field of psychology, psycholinguistics and methods of teaching foreign languages are devoted to the study of the problems of understanding the text. Within the framework of this article, in order to effectively teach reading to students of a language university, we consider it necessary to consider the following issues related to the understanding of a foreign language text: 1) defining the process of understanding; 2) the actual process of understanding a foreign language technical text; 3) the stages of the understanding strategy; 4) levels of understanding; 5) factors that determine the understanding of a foreign language text; 6) factors that make it difficult to understand a foreign language text.

Let's start by defining the process of understanding the text. There are many definitions of this concept, but we will consider only those of them that are valuable to us and are of greatest interest in the framework of our research. According to Z.I. Klychnikova, "understanding the text is the main component of reading as a communication process" [2.p. 90]. A.A. Leont'ev believes that what is understood is that which can be expressed differently. Consequently, the process of understanding the text, according to A.A. Leont'ev, includes the translation of the meaning of this text into another verbal form and the use of the "intermediary" function of the language. Practically in the learning environment, it can be concluded that the student understood the meaning of the text if he can retell the content of the text in his own words [3].

Much depends on the ability to place semantic accents. This interpretation of the understanding of the text is confirmed by the thought of A.A. Brudny that understanding is the process of moving the mental center of a text from one element to another. The result of this process is, according to A.A. Brudny, the formation of the concept of the text (a picture of its general meaning). This definition reflects the mechanism of the process of understanding, highlighting the main semantic element in it, for the sake of which the text itself is created [1]. Weisburd and Blokhina add that comprehension requires an assessment of what has been read and the further application of information in life [5].

So, having considered different definitions of such a mental process as understanding, we came to the conclusion that the result of understanding the communicative meaning of a text, including a technical text, is the use of information obtained from the text in new communicative conditions.

Having considered the definitions of understanding, let's move on to the very process of understanding a foreign language text. A large number of studies in the field of psychology

are devoted to this problem. Particular attention was paid to studying the understanding of the text as a component (process) and result of reading. The main provisions were summarized in the works of I.G. Roubaud. While following his mentors I.G. Roubaud considers understanding as a procedural and productive activity that is not feasible separately from the language [4]. Understanding as a process is a chain of sequential actions to extract information from the text, and as a result has a number of characteristics, such as completeness, accuracy and depth, which are used to measure the communicative competence of the reader.

References

1. *Brudny A.A.* On the problem of understanding the text // Research of speech-thinking activity: Sat. scientific. tr. Alma-Ata: Publishing house of KGPI, 1974. 194 p.
 2. *Klychnikova Z.I.* Psychological features of teaching reading in a foreign language: A guide for teachers. M.: Education, 1973. 223 p.
 3. *Leontiev A.A.* General, fundamental provisions of the psychological theory of reading. // Psychological and pedagogical problems of teaching reading technique, semantic perception and understanding of the text: Materials of the All-Union Scientific and Practical Conference. M.: Knowledge, 1989.
 4. *Roubaud I.G.* On the question of the psychological characteristics of strategies for reading a scientific text // Foreign language for specialists / Otv. ed. M. Ya. Zwillig. M., 1990. P. 3-10.
 5. *Weisburd M.J., Blokhina S.A.* Learning to understand a foreign language text while reading as a search activity // Institute of Nuclear Physics, 1997. № 1. S. 19-24.
-

QUESTIONS OF RECOGNITION OF FOREIGN LANGUAGE TEXT

Khayrullayeva D.

*Khayrullayeva Dilorom - Senior Teacher,
ENGLISH THEORETICAL ASPECTS DEPARTMENT № 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *the article is devoted to the analysis recognition process of the foreign text. The article discusses three main stages of recognition such as in verbal and semantic level, holistic perception and evaluation. It also discusses the degree of completeness of understanding the text in the quantitative and quantitative measure.*

Keywords: *strategies, content-conceptual information, concept, situation, perception, hypertext, completeness, precision and depth, accuracy.*

Understanding the text occurs as a result of the reader's solution of a number of mental tasks associated with the processing of perceived information, the peculiarity of which is that it is carried out by the reader at once at different levels. This means that at each moment of reading one has to simultaneously solve several diverse tasks, which requires to simultaneously using a number of different skills. The issue of recognizing a foreign language text in professionally oriented reading will be considered in the context of this article.

Actions aimed at extracting content-conceptual information from the text were named by Bruner J. (1984) strategies, which can be correlated with the one that emerged in the 60s of XX century as strategic approach to cognitive activity and reading as one of the most important types of cognition [1].

By "strategies", following Bruner, we mean certain ways of acquiring, storing and using information that serve to achieve certain goals in the sense that they should lead to certain results. Strategies are patterns in decision-making, they do not mean a conscious plan for finding and using information, and they are not something immutable. According to Bruner, strategies depend on the nature of the desired concept, on the characteristics of the situation, on the behavioral consequences arising from it [1].

In his research, O.I. Tsibina defines the following stages of the understanding strategy: 1) the orienting stage, where it is supposed to put forward hypotheses (assumptions about the content of the text and subjective assessment); 2) the logical processing of the content of the text, where the "main-non-main" is highlighted, there is a delay of attention on different words, sentences, paragraphs, as well as a return to the previously read, logical arrangement of information; 3) the control stage, where the conclusion is made, i.e. the assumption put forward at the beginning is confirmed or rejected, the subjective assessment of the text that has arisen earlier is substantiated [2].

At the first stage, semantic and verbal hypotheses are put forward. The hypothesis process and the probabilistic forecasting process are components of a complex process called "anticipation", "The ability to act and make certain decisions with a certain temporal and spatial anticipation in relation to expected future events" [3, p.3]. The recipient confirms or rejects the put forward semantic and verbal hypothesis and makes a decision. If the result obtained corresponds to the hypothesis put forward, then the following information is received. According to I.A. Zimnyaa, there is a "mismatch" if not then. The second stage of the comprehension strategy is characterized by a holistic perception of what has been read, followed by a logical processing of its form and content [4].

Modern psychology considers perception as "a direct reflection of an object (phenomenon, process) in the aggregate of its properties, its objective integrity" [3, p. 55]. The perception process is characterized by such qualities as objectivity, selectivity, constancy, integrity and category. Russian psychologists consider perception as an active

action, which is provided by a number of mechanisms (anticipation, apperception, association, etc.).

At the third stage of the presented understanding strategy, the reader evaluates the understanding of the text, and the extracted information replenishes the system of previously accumulated knowledge. The process of understanding the text by the recipient is accompanied not only by the acquisition of new knowledge, but also by the formation of new levels of generalization of the previously known. Based on the interpretation of the information received after its inclusion in the recipient's thesaurus system, the reader evaluates its significance and outlines further strategies for a more comprehensive, mental processing of information. So, we looked at the strategies that characterize understanding as a process.

Considering the levels of comprehension of the text, we note that different researchers distinguish them in different numbers.

References

1. *Bruner J.* Ontogeny of speech acts // Psycholinguistics. M.: Progress, 1984. Pp. 21-50.
 2. *Tsibina O.I.* Teaching abstracting and annotating foreign language literature in a non-linguistic university (English): Diss. Of Cand.of ped.sciences. M., 2000. P. 190.
 3. *Lomov B.F., Surkov E.H.* Anticipation in the structure of activity. M.: Nauka, 1980. P. 270.
 4. *Zimnyaya I.A.* Psychology of teaching foreign languages at school. M.: Education, 1991. P. 222.
-

THE ROLE OF ESP IN THE SCOPE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Ruziyeva G.T.

*Ruziyeva Gulnoz Temirkulovna – Teacher,
DEPARTMENT OF TEACHING ENGLISH METHODOLOGY 2, ENGLISH LANGUAGES
FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *English for Specific Purposes (ESP) has become a successful field over the recent period. As a learner-centered approach, its main purpose has been achieving the specific needs of target learners to fulfill either their professional or vocational needs. Speaking about the history of this newborn science field, as it is known, initial origins of ESP goes back to the end of Second World War.*

Keywords: *ESP, EAP, EOP, teaching technology.*

The term ESP was coined in the 1960s when it became apparent that general English courses often did not meet the needs of the student or worker in a particular field. [1] Today, specialized training or training that meets special needs is gaining popularity and is evolving every day. It's no secret that today ESP is taught at every university in accordance with the specialty being studied. It can be noted that knowledge of special English does not necessarily help you actively communicate with foreigners, but it will come in handy if you move in a professional circle. Any ESP course explores a number of subject-related concepts that help future professionals communicate freely in their field.

Nonnative speakers saw it as the new lingua franca that responded to their needs of cross cultural communication, business doing, and information sharing. In fact, co-editor of the journal *English for Specific Purposes* evaluated the matters of this journal for the last years and came up with some attention-grabbing ideas in his article "A History of ESP Through 'English for Specific Purposes.'" First, the increased number of studies conducted outside the U.S. and U.K., such as Central and South America, China and Hong Kong, demonstrates the growing acceptance of ESP as an academic discipline. An interesting conclusion explained in his article is the specificity towards ESP, which includes EAP and EOP, is headed. Secondly, the topics observed seem to have become more EOP oriented and apparently, they have obviated more general program descriptions.

The starting point for all language teaching should be an understanding of how people learn. But it is too often the case that "learning" factors are the last to be considered. Learning factors are incorporated only after the language base has been analyzed and systematized. Yet, language can only be properly understood as a reflection of human thought processes.

Developments in learning theory have followed a similar pattern to those in language descriptions and each has had some effect on the other. But, if we are to see the importance of each for language teaching, it is best to consider the theories relating to language and learning separately. ESP is developed and structured in different ways and styles in different countries according to their geographical position and climate, type of industry, agriculture, specific conditions, social, cultural, political and economic point of views, lifestyle of the population of this particular country. Moreover, mandatory and necessary professions and such other factors are taken into account while forming ESP structure of any country.

Another reason why every country should create their own ESP material can be expenses and financial issues. Without a doubt, publishing books and periodicals on any purpose, such as ESP may cost high amount of money. For this reason, they are often published in limited spheres according to the specific needs of the country. Looking at the issue by

another perspective, not every country shows interest to create materials for other countries which can be unnecessary for their own purposes.

Deep reforms were done in all fields of our life when Uzbekistan achieved its independence and such modification was alleged on educational sphere too. There shown urgent issues such as, reforming the education system in Uzbekistan and raising its quality so that it can meet the requirement of modern world. To be familiar with ongoing world affairs one should have knowledge of language, to be precise English as it is internationally accepted and widespread.

Speaking about the position and importance of ESP in Uzbekistan, it is newly developing field in our country. We have different spheres which require the materials of ESP subject here in Uzbekistan. Such as economy, industry, manufacturing, agriculture including cotton producing industry, gardening and wheat producing and etc.

If the necessary materials on ESP are prepared and spread to the specialists of these fields, of course, with training courses for them beforehand, there will be positive results. Because, the specialists often do not have the accessibility to be familiar with all the information and news ongoing around the globe related to their sphere. However, by the help of ESP courses and materials, the specialists could have more chance to deal with these issues.

If a teacher is supposed to hold an ESP lesson, there is less availability of materials most of the time in Uzbekistan. Therefore, teachers may have to rely on different kinds of sources or search for information on the internet and match the found data. This process is too time-consuming and bewildering for a teacher. It will be very helpful if a system of ESP training courses are established and new suitable materials are designed and delivered where necessary.

References

1. *Dudley-Evans T.* (2001). English for specific purposes. In R. Carter & D. Nunan (Eds.). Teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. *Hutchinson T. & Waters A.* (1987). English for specific purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.
-

THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Ruziyeva G.T.

*Ruziyeva Gulnoz Temirkulovna – Teacher,
DEPARTMENT OF TEACHING ENGLISH METHODOLOGY 2, ENGLISH LANGUAGES
FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *compared to traditional forms of teaching, the interaction between the teacher and the student changes in interactive learning: the teacher's activity gives way to the activity of students, and the task of the teacher is to create conditions for their initiative. In the course of interactive learning, students learn to think critically, decide complex problems based on an analysis of the circumstances and relevant information, weigh alternative opinions, make informed decisions, participate in discussions, communicate with other people.*

Keywords: *interactive teaching methods, emotional-semantic method, linguodidactics, project methodology.*

Interactive learning is a special form of organizing cognitive activities, a way of knowing, carried out in the form of joint activities students, in which all participants interact with each other, exchange information, jointly solve problems, simulate situations, evaluate actions others and their own behavior, immerse themselves in the real atmosphere of a business cooperation to resolve the problem. It should be noted that interactive teaching methods were very popular in the 1970s and 1980s and were successfully realized in the process of teaching foreign languages. Based on the works of the Bulgarian professor G.Lozanov [1], linguists and psycholinguists developed intensive methods of teaching foreign languages: the emotional-semantic method [2], method of using internal potential of students, systematic method of teaching adult learners. Interactivity of teaching process is achieved due to the form of organization of lessons, special way of introduction of material, formation of speaking and communicative skills of students.

The analysis of scientific and pedagogical literature has shown that the main tools of interactive pedagogical interaction are the polylogue, dialogue, mental activity, creativity, and creation of situation of success at the lessons, positivity and optimism of assessment of students' work, reflection [4]. Modern linguodidactics and pedagogy offer a wide variety of interactive methods to teaching foreign languages, as warming-up activities (creation of communicative atmosphere); working in small groups; discussion of issues and problems of current importance; educational games (role games, imitations, business games, etc.); project methodology; using of audio and video materials intended for real communication, etc. These are some examples of interactive methods that can be used by teachers in foreign language classroom.

Warming-up activity

The topic of the lesson may be introduced by teacher's communication with students on the most varied issues that are discussed in press, on television (recent events in the country, abroad, weather, etc.).

Working in small groups

Students are divided into pairs, read the text and find information that is new and interesting for them. They discuss the text in pairs and answer teacher's questions. Thus, working in small groups, students discuss the material of the text on the given situation and then report the results of their mutual work.

Educational games

When teaching **English as a second language** to adult learners, games and fun activities can be just as important as when teaching younger age groups. Fun adult-oriented educational games and activities can help teachers to build class cohesion, raise energy levels and most importantly, provide a framework that motivates learners to produce the target language. Role games, imitations, business games can be used at the lessons to improve communicative skills of students.

Dramatization

An exciting world of performances, songs, games, improvisations, imitations can provide invaluable help to teacher in formation and developing language competence, solving problems of aesthetic upbringing, developing creative abilities students. Activity that stimulates imagination awakens feelings and inspires to play different roles is called drama. In the process of study of foreign language, dramatization turns the lesson into a pleasant and fascinating activity and frees students from a sense of fear.

Project methodology

After completing the exercises at the lesson, discussing particular topic, and students get homework assignment: make a presentation or project on the given topic. Students may write a script, make a presentation, and prepare a play or video. Although implementing project work in the English language classroom may require some creativity, it's certainly possible and effective. Teacher works with students throughout the entire project to give feedback.

Audio and video tasks

Interactivity in the process of viewing of a video in a foreign language begins on an emotional level [3]: students feel enthusiastic watching the film and exchanging their views, thinking and speaking during the discussion. Teachers may use such popular films as "Twilight", "Patriot", "The Queen Elizabeth", "Romeo and Juliette" and others. The teacher chooses those methodical methods that contribute to the achievement of learning objectives: to intensify learning process.

References

1. *Lozanov G.* Suggestology. Sofiya, 1971.
 2. *Shekhter Yu.* Emotional and conscious approach for teaching target language. M., 1993.
 3. *Shukhin A.* Modern intensive methods and technologies for teaching foreign languages. M., 2008.
 4. *Barker Ch.* Boost your vocabulary 1. London, 2002.
-

THE IMPACT OF ICT IN DIFFERENT AGE GROUPS

Khojikulov Sh.K.

*Khojikulov Shukrulla Kodirovitch – Teacher,
DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH
LANGUAGES FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *this article is developed in accordance with the emphasis given on lexis and the development of communicative skills during EFL courses. Consequently, it covers vocabulary development and consolidation, the development of speaking and listening, and the development of initial writing and reading. The ICT tools suggested certainly do not comprise an exhaustive list of the web tools available to EFL teachers for these purposes.*

Keywords: *ICT, authenticity, search engines, DVP, OPD.*

The implementation of English has brought along the need to establish clear objectives that are different to the ones traditionally assigned to secondary schools. While in secondary schools we still find, in many cases, a teaching based in the formal aspects of the language, grammar; primary school teachers have had to adopt a different approach as the age of the children make the teaching of formal aspects not advisable. As a result of this point of view, the different Educational Departments have decided to establish, as the main purpose of the EFL teaching, the development of the four skills: listening, speaking, reading and writing. However, the implementation of this approach has not been trouble-free as many teachers insist on asking their children to understand every single word they listen to or read, or expect their pupils to write or speak without making the mistakes normally found in the process of acquiring any language.

Vocabulary and spelling activities

Vocabulary SpellingCity.com

This is an example of a free online tool to reinforce memory retention and recall through the revision of the English alphabet letters and their written forms, and of word spellings. It can facilitate the understanding of minimal pairs by contrasting pronunciation, spelling and meaning. It is also an effective tool for understanding the mechanics of reading in English by analyzing sentences into words and words into letters and sounds. Last, but not least, it exposes young EFL learners to authentic English pronunciation and helps them evaluate their learning progress.

Free Online English Pronunciation Dictionaries (OPD)

Dictionaries of the sort (like 'Howjsay' <http://www.howjsay.com/>) are offered online to help learners grasp and remember the English pronunciation. Nevertheless, they can be a very good tool for practising the English spelling too. Usually, these tools are very simple in use. Children can type the word in the bar provided by the Dictionary, submit it, mouse over it and hear it pronounced. Teachers may also wish to make them aware of a more demanding process in which they browse through the alphabet, select the letter their word starts with, scan the list of words that appears and select the word they want.

Speaking

Online voice recorders

Free online voice recorders are services that help us record our own voices and upload our messages on e.g. a blog, or a wiki. They can also be given the chance to evaluate themselves or each other's performance by listening to the recorded messages. Voice recorders can be very straightforward in use, like Vocaroo (<http://vocaroo.com/>) and Soundcloud (<http://soundcloud.com/101/for>), or a bit more demanding but also more creative like Voki (<http://www.voki.com/>). Vocaroo asks users to just click on a button to

record. Soundcloud allows the use of phone to record audio. But Voki gives us the tools to create our personalized avatars too, and add voice to them [1].

Listening: Digital tales/stories

As multimedia technology is becoming more and more sophisticated, there is growing interest in its use for language learning purposes, and in the combination of the visual and auditory information in listening material [2]. Regarding children's listening skills and literacy, digital tales/stories are proved to be very useful in their development because at the early acquisition stage they offer contextualized, meaningful and memorable new language, present vocabulary, grammar and pronunciation (the three language systems) in meaningful contexts, convey language messages, feelings and memories, and are distinctive ways of manifesting cultural values. So, EFL teachers first have to ensure that the digital tales/stories chosen for class learners meet the following three criteria.

Digital video production

This technology has already found a place in British primary schools across different age phases, but there it is led by expert practitioners and advisors. Digital video production (DVP) can be difficult task graders, but it is a perfect tool for training children in most of the higher forms of thinking in Bloom's taxonomy. In addition, DVP can boost up child self-esteem and increase self-confidence. It can also make children aware of the actual technology, of the procedures followed and of its advantages for self-expression (e.g. video editing elements like clip ordering, transition between clips. It allows for creativity and collaboration to take place in contexts that give rise to production and to the understanding of the value of this production [3].

References

1. *Brown H.D.* (1973). Affective variables in second language acquisition. *Language Learning*, 23, 231-244.
 2. *Cunningsworth A.* (1995). *Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials*. London: Heinemann.
 3. *Dickinson L. & Carver D.* (1980). Learning how to learn: Steps towards selfdirection in foreign language learning in schools. *ELT Journal*, 35(1).
-

THE ROLE OF GAMES IN EMP CLASSES

Khojikulov Sh.K.

*Khojikulov Shukrulla Kodirovitch – Teacher,
DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH
LANGUAGES FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *in an EMP (English for medical purposes) classroom, playing vocabulary games is one the activities, which requires learners to actively interact with their classmates. In an EMP course of English teaching, playing vocabulary games which are used as an instructional tool is one alternative available for the course involving students in an active interaction with their fellow classmates. Therefore, games give learners the opportunity to practice language in a variety of language areas, such as spelling, grammar and vocabulary.*

Keywords: *EMP, games, activities, pictures, cards, stories.*

A game should involve "friendly" competition, keep all of the students involved and interested, and give students a chance to learn, practice, or review specific language material. This is confirmed by Krashen comments that "All human beings can acquire additional languages, but they must have the desire or the need to acquire the language, and the opportunity to use the language they study for real communicative purposes" [1, p. 17]. In most cases, traditional activities get students involved in a boring process of memorization of long vocabulary lists, derivations, repetition of words, translation, fill-in-the-blank exercises, etc. Nunan states that the long list of words and their translation seems to defy memory and even when we can recall the word we want, it doesn't seem to fit comfortably into our sentences. He believes that the action of noting down a list of lexical items makes no guarantee that remembering will take place [2]. Therefore, from a pedagogical point of view, there is a need for research that helps to identify the proper activities that provide optimal opportunities for L2 vocabulary learning.

Effective vocabulary games to enhance medical vocabulary source

Various types of games stated in the book of *Game for Language Learning New Edition* arranged by Andrew Wright, David Betteridge and Michael Buckby [3, p. 277] are found effective for increasing vocabulary source of medical college learners:

a. Picture Games.

Here the use of picture plays a major part. Broadly, they involve comparing and contrasting pictures, considering differences or similarities; considering possible relationships between pictures such as narrative sequences and describing key feature. It is hoped that someone may identify them or represent them in similar way.

b. Psychology of Games.

It consists of variety of games, which might all lead to a greater awareness of the working of the human mind and senses. This is an area of interest for each person, in which there are much individual variations of opinion and experience. It encourages concentration and language use.

c. Magic Tricks.

Language can sometimes be exemplified in a concise and memorable way through magic tricks. From the point of the language learning, this is marvelous. Magic always attracts attention and invites comments. There is a potentially large occurrence of other languages-the hidden language of the game.

d. Caring and Sharing Games.

This game demands and encourages trust and interest in others. There are some difficulties in overcoming the learner's shyness or reluctance to share personal feelings and

experiences with other class members. As a result, their problems in learning will be known after they have a discussion with their friends.

e. Card and Board Games.

These games have included of adaptations of several well-known and wellbred card games and board games. Snakes and ladders and happy families are the examples of these games. A map game (search) is included and also an adaptation of a gift game (present, and rewards and punishments).

f. Story Games.

Story games, by their nature, provide a work for learners to speak and write at length instead of engaging in short exchanges. It is necessary to correct certain errors, and then makes a written or mental note of the errors during the story telling. In order to make the story long, the students should interrupt during the story-telling process done.

g. Sound Games.

Sound effects can create in the listener's mind an impression of people, places, and action. There is a demand for the listeners to contribute through the imagination. This inevitably leads to individual interpretations, and individual interpretations lead to a need to exchange points of view and to express opinions and ideas.

h. Word Games.

These games are initially focused on the word rather than the sentence such as spelling game (as, for example, in *Dash it* and *Hang it*), meaning game (as in *Definitions* or *The odd man out*) words for sentence-making game (as in *A-B*,

B-B or *Make a sentence*). However, learners are required in many cases to go beyond the initial focus and to communicate in full sentences, sometime to pursue ideas and argue at some length.

References

1. *Krashen S.* (2003). *The power of reading: Insights from the research.* Englewood, Colorado: Libraries Unlimited. P. 51.
 2. *Nunan D.* (1999). *Second language teaching & learning.* Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 3. *Wright A., Betteridge D. & Buckby M.* (1984). *Games for language learning.* Cambridge: Cambridge University Press.
-

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПОДКАСТИНГА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Темирова Д.Д.

Темирова Диана Дулатовна - магистрант,
кафедра теории и лингводидактики,

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан

Аннотация: подкастинг стал важным явлением в нашем обществе и нашей образовательной системе, о чем свидетельствует большое количество научных публикаций по теме. Однако изучение подкастинга в высшем образовании остается на начальной стадии изучения. Результаты исследования подкастинга заметно разнообразны и даже иногда противоречат друг другу. Таким образом, в этой статье проводится тщательный обзор литературы с целью разработки модели подкастинга, которая может установить необходимые руководящие принципы для изучения подкастинга.

Ключевые слова: подкастинг, анализ, аудиоматериалы, преимущество, недостаток, высшее учебное заведение.

В 2005 году редакция New Oxford American Dictionary выбрала новый технологический инструмент словом года: подкастинг (Skira 2006). Хотя в существующей литературе определен длинный список использования и функций подкастов, многое еще предстоит изучить, особенно в области высшего образования. Эта статья дает обзор того, как развивались исследования подкастинга в последние годы, особенно в сфере высшего образования, и выявить оставшиеся пробелы в исследованиях подкастинга.

Что такое подкастинг? Мэн определяет подкастинг как «процесс захвата звукового события, песни, речи или смеси звуков с последующей публикацией этого цифрового звукового объекта на веб-сайте. Используя специализированные программы чтения новостей, пользователи могут подписаться на веб-страницу, содержащую аудиофайлы на определенных веб-страницах, и автоматически загружать эти файлы непосредственно в программу управления звуком на своем персональном компьютере. Когда пользователь синхронизирует свое портативное аудиоустройство со своим персональным компьютером, подкасты автоматически передаются на это устройство для прослушивания в это время и расположение, наиболее удобное для пользователя». Однако в настоящее время появляются новые виды подкастов: традиционные подкасты, улучшенные подкасты, видеоподкасты или водкастинг. Расширенный подкаст похож на традиционные подкасты; однако это своего рода подкаст содержит мультимедийную информацию, такую как слайды, картинки, изображения, фотографии, короткие видеоролики и главы, которые помогают пользователям улучшить свое восприятие темы. Водкастинг - одно из последних нововведений в мире подкастинга, в котором звук традиционных подкастов заменяется видео. По этой причине обычно такие подкасты воспроизводятся на ноутбуках или КПК с дисплеями большего размера, чем MP3-плееры.

Еще одно интересное преимущество: пользователи могут выполнять другие задачи (например, готовить, делать заметки, управлять автомобилем, бегать, гулять, ездить на работу), пока они их слушают.

В настоящее время в существующей литературе определены три академических использования подкастинга (Donnelly and Berge, 2006), которые заключаются в распространении содержания курса, записи материалов в классе и в улучшении обучения. Кроме того, MP3-плееры также могут использоваться в академических целях, например, для записи полевых заметок и поддержки передачи и хранения

файлов. Однако первоначальное исследование использования подкастинга было сосредоточено в основном на трех образовательных областях: сестринское образование (например, Skira 2006), медицинское образование (например, Savel et al. 2007) и географическое образование (например, Lim 2006); в настоящее время мы находим множество недавних исследований подкастинга в большинстве образовательных секторов, таких как инженерное и управленческое образование.

Согласно Джовитту (2008), основные особенности подкастинга заключаются в следующем:

1. Портативность, гибкость и удобство.
2. Слушать где угодно и когда угодно.
3. Многозадачность во время движения.
4. Легкий доступ в Интернет при необходимости.
5. Многократное прослушивание.
6. Управление скоростью воспроизведения.

В чем заключаются преимущества подкастов? Обзор опубликованной научной литературы об эффективности и действенности подкастов в образовательном сообществе показывает несопоставимые результаты. Как отмечает Heilesen (2010), количество лонгитюдных исследований, в которых анализируются обучающие эффекты подкастинга, невелико. Большинство исследований имеют временной горизонт, равный или меньший семестр, что затрудняет оценку результатов, полученных в процессе обучения. Более того, большинство исследований проводится на уровне бакалавриата (особенно на начальных этапах), и поэтому результаты следует оформлять в этом контексте; по этой причине необходимо проявлять осторожность при экстраполяции этих результатов на профессиональный или деловой уровень. Наконец, обратите внимание, что исследования в области подкастинга можно найти в большом количестве дисциплин, таких как языки, информатика, бизнес, инженерия, сестринское дело, психология, библиотечные науки и право. Heilesen (2010) перечисляет три наиболее распространенных способа, которыми авторы оценивают влияние подкастинга на процессы обучения студентов:

- Анкеты, рабочие группы и индивидуальные интервью.
- Оценка доступа к материалам или оценка результатов студентов в курсе.
- Контролируемые эксперименты в заранее разработанных обучающих ситуациях.

Таблица 1 суммирует основные эффекты использования подкастинга из опубликованных эмпирических исследований. Heilesen (2010) сгруппировал результаты своего обзора литературы по двум категориям: исследования, которые предполагают, что использование подкастов не влияет на процесс обучения (или результаты неубедительны), и исследования, которые предполагают, что подкастинг имеет положительный эффект.

Отрицательные результаты подкастинга. Мы наблюдали за исследователями, которые скептически относились к полезности подкастинга, основываясь на своих результатах. Например, количественный и качественный анализ Cann (2007) показал, что подкастинг недостаточно широко распространен среди большинства студентов; по этой причине он не стал популярным среди них, и они могут его отвергнуть. Результаты Deal (2007) также показали, что подкасты, основанные только на разбросе посещаемости сессий, не демонстрируют значительной полезности в процессе изучения. Эти результаты совпадают с выводами, сделанными Lazzari (2009), который заметил, что распространение материала через подкасты среди студентов-заочников не влияет на их обучение и что использование подкастинга в качестве инструмента поддержки обучения, таким образом, является педагогически нейтральным. McKinney et al. (2009) обнаружили, что использование подкастинга помогало студентам учиться только в том случае, если они делали заметки и слушали подкасты несколько раз.

Более того, эти исследователи отметили, что ученикам необходимо вести себя так, как если бы они были в очном классе. Другими словами, подкастинг был эффективным только в том случае, если учащиеся использовали его в контексте, эквивалентном личным занятиям.

Таблица 1. Основные эффекты использования подкастинга

Авторы (год)	Преимущества и недостатки подкастинга
Campbell (2005)	Подкастинг приводит к значительному снижению посещаемости занятий учащимися на территории кампуса.
Read (2005)	В основном студенты используют подкастинг для обзора наиболее важных частей занятий в кампусе.
Smith et al. (2005)	Польза подкастов значительна только тогда, когда учащиеся участвуют в их создании.
Brittain et al. (2006)	Подкасты - лучший инструмент для обзора содержания курса, а не для первого изучения, чем учебники.
Abt and Barry (2007)	Использование подкастинга дает небольшое количественное преимущество по сравнению с более традиционными материалами; однако подкастинг может быть полезен для развития общих навыков, если в его развитии участвуют студенты.
Brown and Green (2007)	Студенты в основном слушают подкасты через свои компьютеры или ноутбуки.
Cann (2007)	Подкастинг недостаточно популярен среди студентов; следовательно, его польза не значительна

Оптимистичные результаты подкастинга. Подобно тому, как мы нашли длинный список авторов, скептически относящихся к подкастингу, мы также обнаружили ученых противоположной крайности, которые считают свой опыт с подкастингом успешным. Университет Дьюка первым начал использовать подкастинг, когда он предоставлялся бесплатно. По данным Рида (2005), 75% опрошенных студентов заявили, что они, как минимум, использовали тематические подкасты, по крайней мере, один раз, чтобы воспроизвести и просмотреть наиболее важные части сессий oncampus в свободное время. Впоследствии рост создания и распространения подкастов наблюдался в различных университетах, включая Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Йельский университет и Калифорнийский университет в Беркли. Этот рост сопровождался и оправдывался результатами, полученными в результате большого количества научных исследований в области предмет. Например, Курц, Фенвик и Элсворт (2007) наблюдали более высокие баллы в выпускных проектах своих студентов после использования подкастинга. Лаццари (2009) обнаружил, что участие студентов очных отделений в разработке уроков подкастов эффективно улучшило их учебный опыт.

Обсуждение и будущие направления исследований. Обзор литературы показывает, что изучение эффективности и действенности использования подкастов все еще находится в зачаточном состоянии. Результаты многих научных исследований подкастинга противоречивы. Как и в большинстве новых конструкций в области исследований в области социальных наук, раннее развитие неструктурировано. Эта неорганизованность усложняет возможность создания общей

базы знаний, позволяющей обнаруживать все элементы, а также прогрессивное понимание ее действенности и эффективности. Другими словами, мы находимся в ситуации анархического расширения знаний о подкастинге. После нескольких лет этого типа расширения, мы считаем, что пора изменить текущую ситуацию и начать исследовать подкастинг в более структурированной форме.

Список литературы

1. *Abdous M., Rose Facer B., & Yen C.-J.* (2012). Академическая эффективность подкастинга: сравнительное исследование интегрированного и дополнительного использования подкастинга на уроках второго языка. *Компьютеры и образование*, 2012. Стр. 43–52.
2. *Белл Т., Кокберн А., Вингквист А. и Грин Р.* (2007). Подкасты как дополнение к высшему образованию: эксперимент с двумя курсами информатики.
3. *Бергер Э.* Подкастинг в инженерном образовании: предварительное изучение содержания, отношения и влияние, 2007. стр. 34-39.
4. *Канн А.Дж.* Подкастинг мертв. Да здравствует видео! *Электронный журнал Bioscience Education*, 2007. Стр. 10.
5. *Карл А.С., Джеффи Д. и Миллер Д.* Привлечение студентов естественных наук и изменение успеваемости с помощью технологий: квазиэкспериментальное предварительное исследование. *Компьютеры и образование*, 2009. 52 (2). Стр. 376–380.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)

CHARACTERISTICS OF FOLKLORIC DISCOURSE

Abduvahabova M.A.

*Abduvahabova Mohina Azatovna – Associate Professor, PhD at the theoretical aspects,
DEPARTMENT № 2,*

*UZBEKISTAN STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
DEPARTMENT OF WESTERN LANGUAGES DEPARTMENT,
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ORIENTAL STUDIES,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *at that time, the discourse was interpreted as “text+situation”, and the text as “discourse-situation” accordingly. To this day, the question of the interdependence of text and discourse in modern linguistics is controversial. Obviously, text and discourse are interrelated concepts. One branch of linguistics that is the intersection of different disciplines is considered as Discourse analysis or Discourse studies. For centuries, interlinguistic relations have been the subject of research in such areas as rhetoric, public speaking, stylistics, and literature. In the twentieth century, the so-called discourse analysis was formed as an independent field of science in order to distinguish speech from language. Although not all disciplines fully recognize that discourse analysis operates as an independent branch of linguistics, whilst, it is very likely that it will happen in the near future. This article discusses the history, types, and differences between discourse and critical discourse analysis.*

Keywords: *discourse in teaching, text, critical discourse, discourse analysis, gender, and folkloric discourse.*

Discourse is an object of interdisciplinary research, where discourse analysis is perceived as a field of young scientific rich field through different forms of approaches. Discourse analysis is inextricably linked with other fields such as psychology, computer linguistics, artificial intelligence, philosophy and logic, sociology, anthropology and ethnology, literature and semiotics, history, theology, jurisprudence, pedagogy, translation theory and practice, communicative research, political science. Each of these disciplines has a unique approach to the study of speech, some of which have a significant impact on the analysis of linguistic discourse. There are different methods of discourse analysis, for example, the Conversation analysis approach, originally based on the study of everyday dialogues by a group of American sociologists and ethnomethodologists, published in the work “Simple Taxonomy of Replication Continuity” by H. Sachs, E. Sheglof, G. Jefferson the early 70's. The peculiarity of this type of analysis is that it is not limited to making corrections and explanations to the replicas in the dialogue. Dialogues are also enriched with nonverbal and nevolocal (silent actions - rhythm, laughter, gestures, look) behaviors.

Well-known Russian scholar V.I. Karasik distinguishes two special types of discourse: "personal (person-centered) and institutional (based on a certain status) types of discourse". In the first case, the speaker acts as a person with his own rich inner world, and in the second case as a representative of a particular social group [4, p. 17]. N.D. Aryutunova emphasizes the following features of discourse, namely, “discourse is a conceptual aspect of the text combined with extralinguistic, pragmatic, socio-cultural, psychological and other factors, speech seen as purposeful social action [1].

In discourse based psycholinguistic research, however, natural live speech is not chosen as the material for empirical research, but more precisely statistical tests play crucial role in

experimental data. The methodological issues of discourse are related to its oral type of transcription. Not only words, but also situations related to pauses, laughter, prosody, and remarks are of great importance in the recording of oral speech, because through these phenomena it is possible to make a meaningful analysis of oral speech. According to T.A. van Dijk, discourse analysis mainly involves textual and contextual aspects. The author also notes that the discourse consists of frames [2]. Prospective areas of discourse analysis that combine linguistic and nonlinguistic approaches are different, such as content analysis, conversation analysis, Foucault analysis, critical discourse analysis, Bakhtin analysis, interaction analysis, simlog, communication ethnography analysis, categorization method, automatic analysis of discourse [3]. The purpose of discourse analysis is to identify the social context that is hidden behind oral or written speech.

The ideological source for discourse analysis is the theory of speech acts developed by J. Searle. Critical analysis of discourse is based on a critical study of social inequality in language / discourse. Consequently, concepts such as power, history, and ideology predominate in any critical analysis of discourse. This analysis does not allow for the establishment of a simple deterministic relationship between text and society. Since 1979, a comprehensive approach to critical discourse analysis has been revised and modified by scholars who have remained faithful to various linguistic traditions. In addition to studying sociolinguistic, linguistic, socio-psychological, and literary problems, scholars have specified areas such as racism, ethnic and gender discrimination, and language policy. The theory of critical analysis of discourse and its basis is based on Marxism, Frankfurt school theorists (T. Adorno, W. Benjamin, P. Bourdieu, G. Marcuse, J. Habermas, S. Hall, M. Horkheimer), critical linguistics (J. Kress, R. Fowler, B. Hodge) and system-functional linguistics (M. Halliday). Methods of critical analysis of discourse have emerged in three main schools:

1. Cognitive analysis of discourse created by T. van Dijk;
2. N. Fairclough discourse analysis;
3. German School of Critical Analysis of Discourse (Z. Eger, U. Maas, Yu. Link);
4. Analysis of R. Wodak's sociolinguistic discourse and the Viennese school where his colleagues (G. Weiss, H. Ludwig, P. Novak, I. Pelikan, M. Sedlak) work emerged.

References

1. *Arutyunova N.D.* (1990). *Discourse // LES*. Moscow. 136–137.
2. *Dijk T.A. van* (2000). *Language. Recognition. Communication*. Blagoveshchensk: BGK im. I.A. Boduena de Kurtene, 308.
3. [Electronic Resource]. URL: <http://discourseanalysis.org/ada1/st4.shtml/> (date of access: 19.05.2021).
4. *Karasik V.I.* (2000). *On the types of discourse / V.I. Karasik // Language personality: institutional and personal discourse*. Volgograd: Change. 5-20.

APPLICABLE METHODS FOR WORKING WITH PRESCHOOLERS

Ziyayeva M.U.

Ziyayeva Muhayyo Usmonjanovna – Teacher,
DEPARTMENT OF THE INTEGRATED SKILLS OF THE ENGLISH LANGUAGES, FACULTY OF
JUNIOR COURSES,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: *poetically speaking, Preschool teaching is no less than an art form. Imagine yourself guiding a bunch of young children who are venturing out of their comfort zone for the first time, and teaching them the basic skills of life. Not every child is similar, not every child requires the same amount of care; to be able to fulfill the needs of a child, and to enable them to start becoming independent in their actions is what preschool teaching is all about. It is not just a learning experience for children, but also for parents who begin to grow with their child. Thus, a preschool teacher is no less than an artist commanding a bunch of young ones.*

Keywords: *methods, preschool learners, critical thinking, techniques, games.*

Like any other educational institute, teachers are the backbone of the entire preschool system. These teachers, young and experienced, are entitled with the task of educating children in their eating habits, reading skills and developing their cognitive skills. While this aspect of preschool teaching is clear to the parents at large, what is less understood on their part is how all this is sought to be done. With skillful use according to N.Galskova and N.Shibko, active teaching methods can solve three problems. First, the teacher can motivate students to study activities, thereby subordinate the learning process, and from this it follows that activity appears both for beginners and those who have been learning it for a long time, those the chances of memorizing the material are balanced out. And also, thanks to active methods, the teacher can continuously monitor the process assimilation of educational material [1; 3]. In English classes, with preschoolers, the teachers can such active methods as:

1. "Active listening"

The method of active listening is used in the field of psychology, for better understanding of the state of the interlocutor, and for a more complete understanding, the purpose of communication, from the point of view of the speaker [2]. This method is used most often between parents and children, as well as in the sphere of services and business. After analyzing this technique, within psychology, we decided to transfer some methods of its implementation to teaching preschoolers. Based on the fact that preschoolers do not know how still the teacher's read in Russian, even by syllables, task is formation of the sound image of the word and its correlation with real existing object. This method allows the teacher to create such an environment in which students are not objects but subjects the educational process.

According to the method of active listening, preschoolers will be able to learn and learn a completely new language for them, listening to the teacher's speech, watching short cartoons in English, as well as performing tasks with pictures, objects, etc., to establish the lexical meaning (that is, the correlation of the denotation with the signification, according to the means sound complex). Active listening, as noted earlier, is used in psychology, but knowing the psychological and physiological characteristics of this age, level of thinking and leading speech activity we can propose your own classification of techniques, which can be used on classes with preschoolers:

1.1. "Drawing under dictation" / "Draw on the spot"

This technique helps to work out the topic "counting from 1 to 10" +"Directions (left, right, top, bottom)" in English. is he is focused on the age of 3.5-5 years, for its

implementation it will be necessary to study with preschoolers numbers, as well as left-right-top-bottom directions, in advance. Also, the teacher must prepare a drawing that, ultimately, should work for the child. It is important to choose the most elementary, consisting of no more than 5-8 actions. The numbers from one to ten are read to the students, and it is said the direction in which the cells should be counted. As a result, a preschooler turns out some kind of figure, which later he can paint or show to parents. This technique will create motivation to study numbers in the future, and will also help the teacher control the level of mastery the knowledge gained on the topic "numbers" and "directions".

1.2. "Find a picture"

Find the picture is great for the first stage study of any topic and is designed for the earliest age of study in English. A feature of this technique is the provision of pictures for establishing sound and oral correspondence. Preschoolers pictures are offered, after watching a video on the topic, using all words, or after the game to learn new words. The task of the preschooler show the picture to the word that the teacher calls. This technique helps to control at the first stage of study new topic, to what extent the students understood and correlated the concepts with their sound image in your head.

1.3. "Paint it right"

Consider the third trick, which is a great way consolidation, just received or consolidation of already passed material on the topic "colors", "clothes", "body parts", "animals". A feature of this technique is that students are given a drawing that the teacher and preschoolers paint together. Teacher names a part of the body / clothing or animal and names the color you need decorate it (him). This technique perfectly motivates students to continue.

References

1. *Galskova N.D.* Theory of teaching foreign languages: linguodidactics and methodology: textbook in the specialty "Theory and methods of teaching foreign languages and cultures" / N.I. Gez. M.: Academy, 2007. 336 p.
 2. *Novikovskaya O.I.* Album on the development of speech for preschoolers in stories and funny pictures. M.: Education, 2017. 52 p.
 3. *Shibko N.L.* General questions of Russian language teaching methodology as a foreign one. S.P.: Zlatoust, 2015. 336 p.
-

WORKING WITH MIXED LEVEL GROUPS

Ismoilova Z.A.

*Ismoilova Zarifa Abdukakhkharovna – Teacher,
DEPARTMENT OF THE INTEGRATED SKILLS OF THE ENGLISH LANGUAGES, FACULTY OF
JUNIOR COURSES,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *handling a room full of students with different needs, strengths, personalities and language levels can be extremely challenging. Anyone who has ever taught a group of streamed students will have come to a very different conclusion. The article is devoted to the topic of organizing the process of learning a foreign language in groups of students with mixed ability regarding proficiency in foreign languages. The reasons for the emergence of such groups are considered, as well as the problems that may arise when studying in such educational environment. The most effective form of student group interaction in the learning process is determined. The feasibility of using educational materials of different levels of difficulty when teaching a foreign language in mixed ability groups is confirmed.*

Keywords: *foreign language proficiency, educational environment, Internet resources, texts of various levels of complexity, mixed ability groups.*

A far more sensible alternative is to encourage students to set personal goals for their own learning, based on their own needs and strengths, and bearing in mind their current level of proficiency. Rather than always viewing their own progress in comparison to others in the group, students should be encouraged to focus instead on their own progress, noticing ways that they have improved and identifying areas they still need to work on. Getting students to frame individual learning goals for the term ahead, and then sitting down with them to review these individual goals is the best way to achieve such an objective. Students are unlikely to fulfill their goals, however, if they are unable or unwilling to take part in the activities of the lesson. Designing tasks and activities in order to make them as appealing and accessible as possible is a must. Differentiated learning can be an effective principle on which to base materials design for mixed-ability groups. The key to effective differentiated learning is ensuring that the students are allowed to tackle language learning tasks in a variety of ways. Traditionally, this might involve asking learners to respond to the same prompt in different ways. However, as far as students from different schools are concerned, we can see different proficiency in foreign language, ranging from an advanced level of a foreign language to an almost lack of reading, writing, listening and speaking skills in a foreign language. Some school graduates can speak and write a foreign language almost fluently, know grammar rules well, and understand foreign speech by ear. Other graduates have only basic skills.

If our aim is to motivate all students in a mixed-ability setting, then providing students with open-ended tasks is only one part of the equation. We also need to make sure that we really pay attention to the ideas and opinions that are expressed by the students, not just the language that is used to express them. A thoughtful response to a student's comment is one of the clearest ways to demonstrate respect, which in turn can boost self-esteem and enhance motivation. It should be noted that there are several reasons for this situation. First, not all schoolchildren are motivated to learn a foreign language. Some people consider a foreign language a "superfluous" subject that only takes time and effort. As a consequence, due to this attitude, the proficiency of the FL remains low or improves only slightly. A.N. Leontyev emphasizes that: "in order not to formally master the material, one must not "leave" the training, but live it, it is necessary for the training to enter life, so that it has a vital meaning for the student" [2, p. 378].

The formation of motivation for learning a foreign language depends on many factors. The personality of the teacher and the educational environment both play an important role in this process. A.E.Seliverstova considers "the educational environment as one of the leading conditions for motivating schoolchildren to learn foreign languages" [4].

At a higher education institution, the student's attitude towards learning a foreign language may change. Students strive to master the FL, first of all, in order to further use the FL for professional purposes [1, p. 202].

Secondly, many schoolchildren are not ready not only for foreign language communication, but also for communication in their native language. Such students are not ready to communicate with peers and with teachers due to a number of their intellectual and personal qualities. According to S.A.Nurmukhambetova: "in addition to language skills and speech skills, communicative success also depends on other properties of the intellect and personality as a whole, which determine the willingness to communicate" [3, p. 48].

Additionally, we note that the personality traits of students can both enhance and destroy communicative motivation. Some authors refer to the "destroyers of motives" as individual shyness and lack of social interaction.

References

1. *Khramova Yu.N.* Organizatsiya vneauditornoi samostoyatelnoi raboty po inostrannomu yazyku dlia studentov-yuristov v neyazykovom vuze / Yu. N. Khramova, R. D. Khairullin // *Sovremennye visokiye tekhnologii*, 2016. № 5. P. 201-205.
2. *Leontiev A.N.* Psikhologicheskie voprosy soznatelnosti ucheniya / A.N. Leontiev // *Vybrannyye psikhologicheskiye raboty*. M., 1983. V. 1. P. 378.
3. *Nurmukhambetova S.A.* Effektivnoe formirovanie kommunikativnoi gotovnosti k ovladeniyu inostrannym yazykom kak rezultat pedagogicheskogo modelirovaniya/ S. A. Nurmukhambetova // *Vektor nauki TSU. Seriya Pedagogika, Psikhologiya*, 2016. № 3 (26). P.48-52.
4. *Seliverstova A.E.* Motivatsiya shkolnikov k izucheniyu inostrannykh yazykov v usloviyakh sovremennoi obrazovatelnoi sredy/ A. E. Seliverstova // *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya*, 2013. № 2. [Electronic Resource]. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8702/> (date of access: 19.05.2021).

WAYS OF EVALUATING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Rakhmatova N.V.

*Rakhmatova Nargiza Valijanovna – Teacher,
DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH
LANGUAGES FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *assessment - a mechanism for comparing the actual result of the student with the expected learning outcomes of the curriculum to adjust the planning and organization of training. Assessment for teaching or ongoing assessment, conducted by the teacher during the quarters; determines the current level of assimilation of knowledge and skills in the process of daily work in the classroom in accordance with the learning objectives of the curriculum; allows students to understand how correctly they perform tasks during the period of learning new content.*

Keywords: *assessment, evaluation, foreign language learning, teaching, curriculum.*

The needs of assessment and evaluation process can be used as the basis for developing curricula and classroom practice that are responsive to learners' needs. It encompasses both what learners know and can do and what they want to learn and be able to do. Learners need opportunities to evaluate their progress toward meeting goals they have set for themselves in learning English. Assessment and evaluation are essential components of teaching and learning in English language arts. The quality of the assessment and evaluation in the educational process has a profound and well-established link to student performance. Research consistently shows that regular monitoring and feedback are essential to improving student learning [1].

Using clear and accessible language is a key component of minimizing construct-irrelevant variance. However, do not simplify language that is part of the construct being assessed (the passages on a reading comprehension test or challenging vocabulary that is part of the construct of a subject area test). In other cases, though, the language of presentation should be as simple and clear as possible. Some general guidelines for using accessible language are provided below [4]:

- Use vocabulary that will be widely accessible to students. Avoid colloquial and idiomatic expressions, words with multiple meanings, and unduly challenging words that are not part of the construct.

- Keep sentence structures as simple as possible to express the intended meaning. For **ELLs**, a number of simple sentences are often more accessible than a single more complex sentence.

- When a fictional context is necessary (e.g., for a mathematics word problem), use a simple context that will be familiar to as wide a range of students as possible.

Teachers of language are sometimes hostile to the idea of large-scale or formal testing on the grounds that it diminishes the subject and ignores the significance of context. This view needs to be considered.

a) Basic Principles of Assessment/Evaluation

- The primary purpose of assessment and evaluation is to inform teaching and to promote and encourage learning—to promote optimal individual growth. In order to provide information vital to the teachers, assessment and evaluation must be an ongoing and integral part of the teaching/learning process. It is one continuous cycle consisting of collecting data, interpreting data, reporting information, and making application to teaching.

- Assessment and evaluation must be consistent with beliefs about curriculum and classroom practices, and clearly reflect the various outcomes of English language arts curriculum, including those areas that cannot easily be assessed with pencil and paper.

○ The assessment/evaluation process involves the use of multiple sources of information collected in a variety of contexts. In order to make decisions about any aspect of a child's learning, the teacher observes evidence of that learning at different times, in different contexts, and in different ways. No one single behavior, strategy, activity, or test can provide a comprehensive picture of a child's learning.

○ The assessment/evaluation process recognizes learners as active partners in their own learning and in the evaluation of that learning. Students are encouraged to reflect on their own growth, considering progress, strengths and weaknesses, and goals.

The needs assessment and evaluation process focuses and builds on learners' accomplishments and abilities rather than deficits, allowing learners to articulate and display what they already know [2]. It is a continual process and takes place throughout the instructional program. The process can influence student placement, materials selection, curriculum design, and instructional practice. Needs assessment and evaluation might be used to determine course content, while during the program, it assures that learner goals and program goals are being met and allows for necessary program changes. At the end of the program, needs assessment and evaluation can be used for planning future directions for the learners and the program [3].

References

1. *Ellis R.* (1998). The evaluation of communicative tasks. In B. Tomlinson (Ed.): *Materials Development in Language Teaching* (pp. 217-238). Cambridge: Cambridge University Press.
2. *Holt D. & Van Duzer C.* (2000). *Assessing success in family literacy and adult ESL*. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
3. *Marshall B.* (2002). *Preparing for success: A guide for teaching adult ESL learners*. Retrieved from <http://calstore.cal.org/store>
4. *Martyniuk Waldemar, Fleming Mike, Noijons and José.* (2007). *Evaluation and assessment within the domain of Language(s) of Education*. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe.

THE ROLE OF PROJECTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Rakhmatova N.V.

Rakhmatova Nargiza Valijanovna – Teacher,
DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH
LANGUAGES FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: *the project is one of the teaching technologies, including a foreign language, based on modeling social interaction in a small group during the educational process. Project from Latin “Projektus” literally means “thrown forward”. The French word “projet” translates as “an intention to be realized in the future”. In general, the project method is such an organization of learning in which students acquire knowledge in the process of planning and performing practical tasks - projects. It is based on a personal-active approach to learning. A project is understood as an independent planned and implemented work in a foreign language, for example, the publication of a newspaper or magazine, a collection of articles, preparation of an exhibition, a performance, a concert, etc.*

Keywords: *project, approaches, education process, FL, authentic sources.*

Work on a project allows a different approach to increase the activity and independence of students on the basis of educational process, an independent solution of educational problems. This technology is based on the idea of student interaction in a group during the educational process, the idea of mutual learning, in which students take on not only individual but also collective responsibility for solving educational problems, help each other, and are responsible for the success of each member of the group. With regard to a foreign language, a project is “a work independently planned and implemented by schoolchildren”, where four types of activities are integrated. There are a number of benefits to learning using project-based techniques. Work on projects contributes to [3]:

- Increasing the importance of language as a means of communication;
- Development of the ability to work in a team;
- Broadening the horizons of students;
- Increasing student motivation;
- Encouragement of creativity;
- education of independence;
- Integration of all four types of speech activity;
- Development of general educational skills.

Basic requirements for using project are the presence of a socially or personally significant problem that requires integrated knowledge and solutions; theoretical, practical, cognitive significance of the results; independent (individual, pair, group) activity of students; structuring the content of the project (indicating step-by-step materials) [1].

When organizing work on a project, it is important to meet several conditions such as the subject of projects can be related to the country of the target language, and to the country of residence; students are focused on comparing and comparing events, phenomena, facts from the history and life of people from different countries, approaches to solving certain problems; the problem offered to the students that is formulated in such a way as to orient the students towards attracting facts from related fields of knowledge and various, if possible authentic sources of information; it is necessary to involve in the project work all students in the class, offering each task, taking into account the level of his language proficiency.

The implementation of projects involves an informational range, research and linguistic aspects. Information range means that the student must be able to navigate a large number of

sources (written, oral, visual); select those information, events, facts that will help him in the best way to reveal the subject of his research and exclude more private, secondary information, details.

Research aspect of projects. The student must be able to choose from the numerous problems related to the topic of the project; those are significant in their importance, cognitive, interesting for others, and relevant [2]. At the same time, the student must have the ability to analyze the material, compare, predict, generalize, and draw conclusions based on his life, educational experience, erudition, creativity.

Language aspect. The student should be able to describe or verbally state the course and result of his research by means of the FL. In terms of genre, in both cases, the presentation should be close to the general scientific style, be academic in nature [4]. At the same time, it is important to express the author's attitude to the subject of research, to the problems under consideration. The stated characteristics relate to both a single project and a collective project. Each selected project involves the development of its own strategy and tactics of implementation, the organization of student activities, and the assessment of work results. Collective projects are more expedient and fruitful from a pedagogical point of view. They are interesting and important because a large number of students are involved in working on them. Collective projects require a lot of effort not only from authors, but also from teachers of foreign languages, involving teachers of other subjects as consultants.

References

1. *Karachev A.A.* The method of projects and the development of students' creativity // School and production, 1997. № 2. S. 10-11.
 2. *Martyanova T.V.* The use of project assignments in English lessons // IYASH, 1999. № 4. S. 38-43.
 3. *Novikova T.A.* Design technology in the classroom and in extracurricular activities // School technologies, 2000. № 2. S. 43-52.
 4. *Zimnyaya I.A. and Sakharova T.E.* Project methodology of teaching English // Foreign languages at school, 1991. № 3 - S. 9-15.
-

PROJECT METHOD IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Rakhmatova N.V.

*Rakhmatova Nargiza Valijanovna – Teacher,
DEPARTMENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH
LANGUAGES FACULTY 2,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *let us remind the reader that to the methods and, accordingly, to the technologies of this approach, we include learning in collaboration, the method of projects and multilevel learning, reflecting the specifics of differentiation of learning. This does not mean that these technologies exhaust the concept of a learner-centered approach. We had the opportunity to show how we understand this approach and with the help of what methods and technologies the teaching process is usually implemented in the world pedagogical practice. We settled on these three technologies because of their rather organic adaptation to the classroom-lesson system of lessons, which in our school seems to be in no hurry to cancel, and also because of their fairly free integration into the practice of our schools.*

Keywords: *project, technologies, communicative exercises, buzzword project.*

Today we will talk about the project method in teaching foreign languages. We think it will be useful to remind the reader what is meant by learning technologies. Recently, this term has become firmly established in both theoretical and practical methods and didactics. In this case, we are interested in the relationship of this term with the teaching method. In this context, we consider technologies as a set of techniques that allow, in a certain sequence dictated by the logic of cognitive activity and the characteristics of the method used, to implement this method in practice. Each subject has own specifics and, accordingly, the specifics of the use of certain methods, learning technologies. The project method has been gaining more and more supporters lately. However, as is often the case, such popularity is not encouraging. And that's why. There is confusion or even a substitution of concepts. The accepted concept of a project involves the development of an idea, idea, a detailed plan of a particular practical product, product, etc. This means the development of not only the main idea, but also the conditions for its implementation: estimates, materials, operating conditions. In recent years, almost any event, the creation of any object, even without a holistic and detailed study, has been called a project. There is no need to challenge this interpretation of the generally accepted term. It seems that this is why some school events (a week of English at school, the creation of a school-wide almanac, sports events) often began to be called the buzzword project. Sometimes this is justified if we are really talking about a project, in other cases a project is understood as ordinary work on a topic, group work, just an event. However, one should distinguish between the broad interpretation of the project as the concept and method of projects.

The project method is from the field of didactics, private methods, if it is used within a certain subject. Method is a didactic category. This is a set of techniques, operations of mastering a certain area of practical or theoretical knowledge, a particular activity. Therefore, if we are talking about the method of projects, we mean precisely the way to achieve the didactic goal through the detailed development of the problem (technology), which should end with a completely real, tangible practical result, formalized in one way or another. Didactists and teachers turned to this method in order to solve their didactic tasks. The method of projects is based on the idea that constitutes the essence of the concept of "project", its pragmatic focus on the result that can be obtained by solving a particular practically or theoretically significant problem [1]. This result can be seen, comprehended, applied in real practice. To achieve such a result, it is necessary to teach children to think independently, to find and solve problems, using knowledge from different areas for this purpose, to be able to predict the results and possible consequences of different solutions.

The method of projects arose at the beginning of the century, when the minds of teachers, philosophers were aimed at finding ways, ways of developing active independent thinking of a child, in order to teach him not only to memorize and reproduce the knowledge that school gives them, but to be able to apply this knowledge to practice. That is why American educators and others turned to active cognitive and creative joint activity of children in solving one common problem [1, p. 23]. Solving such a problem required knowledge from various fields. That is why this method was originally called problematic. The problem was usually purely pragmatic. Its solution made it possible to really see the results. Polat, a well-known teacher, also considered it necessary to teach children to apply the knowledge they received in solving practical problems. Everything that a child learns theoretically, he should be able to apply in practice to solve problems concerning his life. He must know where and how he can apply his knowledge in practice, if not now, then in the future. Much attention was paid to the problem method in domestic didactics [2].

Pedagogical technologies do not at all imply a rigid algorithmization of actions. In order to form students' necessary skills and abilities in one form or another of speech activity, to form linguistic competence at the level determined by the program and standard, active oral practice is required for each student of the group. In order to form students' communicative competence outside the linguistic environment, it is not enough to saturate the lesson with conditional-communicative or communicative exercises that allow solving communication problems. It is important to provide them with the opportunity to think, to solve some problems that give rise to thoughts, to discuss possible ways to solve these problems so that students focus on the content of their statement, so that the focus is on thought, and language acts in its direct function - shaping and articulating these thoughts.

References

1. *Borisova N.V.* Educational technologies as an object of pedagogical choice: Textbook-Benefit. M., 2002.
 2. *Polat E.S.* The method of projects in foreign language lessons // Foreign languages at school, 2000. № 3. P. 3-9.
-

THE USE OF ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Umarov B.N.

Umarov Bobir Norboyevich – Teacher,
DEPARTMENT OF THE INTEGRATED SKILLS OF THE ENGLISH LANGUAGES, FACULTY OF
JUNIOR COURSES,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: *the Common European Framework of Reference (CEFR), being a major influence on language teaching across Europe, and Uzbekistan included, presents an extensive list of individual types of assessment, some examples being: formative/summative assessment, subjective/objective assessment, direct/indirect assessment, holistic/analytic assessment. It should be noted that there are as many divisions of individual types of assessment as there are authors dealing with this issue. In other words, the layout of the classification overlaps and coincides with others according to the criteria that are used to create the particular classification.*

Keywords: *testing, formative/summative assessment, subjective/objective assessment, direct/indirect assessment, holistic/analytic assessment, portfolio.*

According to Hughes (2003), formative assessment serves the purpose of forming both the teaching as well as the learning part of the educational process. In other words that means that teachers use the feedback of such kind of assessment to monitor and modify their teaching plans and techniques and students may use it to see their progress and change their learning strategies accordingly [2, p. 5]. To build on the terminology of the previous division, each and every informal assessment is formative. Assessment and testing considerably differ from each other. While testing is formal and often standardized, assessment is based on a collection of information about what students know and what they are able to do. In other words, students are given the exact procedures for administering and scoring in testing. In assessment, on the other hand, there are multiple ways and methods of collecting information at different times and contexts.

Types of Formative Assessment

Observations during in-class activities; of students non-verbal feedback during lecture; Homework exercises as review for exams and class discussions); Reflections journals that are reviewed periodically during the semester; Question and answer sessions, both formal—planned and informal—spontaneous; Conferences between the instructor and student at various points in the semester; In-class activities where students informally present their results; Student feedback collected by periodically answering specific question about the instruction and their self-evaluation of performance and progress. Summative assessment, by contrast, sums up what the students have learned over a period of time - usually a unit, semester or the whole year and looks back at how successful the students have been in achieving the objective(s) of the unit, semester or the whole year [2].

Types of Summative Assessment

Examinations (major, high-stakes exams); Final examination (a truly summative assessment); Term papers (drafts submitted throughout the semester would be a formative assessment); Projects (project phases submitted at various completion points could be formatively assessed); Portfolios (could also be assessed during its development as a formative assessment); Performances; Student evaluation of the course (teaching effectiveness); Instructor self-evaluation.

Continuous and fixed point assessment. Continuous assessment is assessment by the teacher and possibly by the learner of class performances, pieces of work and projects throughout the course. The final grade thus reflects the whole course/year/semester. Fixed point assessment is when grades are awarded and decisions made on the basis of an

examination or other assessment which takes place on a particular day, usually the end of the course or before the beginning of a course. What has happened beforehand is irrelevant; it is what the person can do now that is decisive. Assessment is often seen as something outside the course which takes place at fixed points in order to make decisions. Continuous assessment implies assessment which is integrated into the course and which contributes in some cumulative way to the assessment at the end of the course. Apart from marking homework and occasional or regular short achievement tests to reinforce learning, continuous assessment may take the form of checklists/grids completed by teachers and/or learners, assessment in a series of focused tasks, formal assessment of coursework, and/or the establishment of a portfolio of samples of work, possibly in differing stages of drafting, and/or at different stages in the course.

Both approaches have advantages and disadvantages. Fixed point assessment assures that people can still do things that might have been on the syllabus two years ago. But it leads to examination traumas and favours certain types of learners. Continuous assessment allows more account to be taken of creativity and different strengths, but is very much dependent on the teacher's capacity to be objective. It can, if taken to an extreme, turn life into one long never-ending test for the learner and a bureaucratic nightmare for the teacher.

Formal and informal assessment. Nevertheless, Bachman [1] claims that in its broadest sense assessment can be divided into two basic categories: informal and formal. The former one may be characterized as any kind of teachers' feedback aimed at the students, such as a word of encouragement, a smile, a pointed finger, a piece of advice concerning pronunciation, grammar. However, for the purposes of this thesis, the point of interest is formal assessment produced by teachers. It is referred to as formal because of the fact that it is "[a] systematic, planned sampling technique constructed to give teacher and student an appraisal of student achievement" (Brown, 2004, p. 6).

References

1. *Bachman L.F.* Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP, 1990.
 2. *Hughes A.* Testing for Language for Teachers. Cambridge: CUP, 1989.
-

THE IMPACT OF DIAGNOSTIC TESTS IN EDUCATION PROCESS

Hakimova D.H.

*Hakimova Durdona Hudoyberdiyeva - Teacher,
DEPARTMENT OF THE INTEGRATED SKILLS OF THE ENGLISH LANGUAGES, FACULTY OF
JUNIOR COURSES,
UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *language is a complicated thing to measure. Consequently, there are many types of language testing, each type measuring different skills for different reasons. For example, one test might ask you to read a passage out loud, while another asks you to answer questions about the passage. Let's review a few of the different types. The teachers were supposed to analyse the diagnostic tests, complete special documents and provide diagrams with the results of each class or group if a class was divided. Then, at the end of the study year the teachers were demanded to compare the results of them with the final, achievement test. The author of the paper has used this type of test for several times, but had never gone deep into details how it is constructed, why and what for. Therefore, the facts listed below were of great value for her.*

Keywords: *test, assessment, diagnostic tests, placement tests, aptitude, overgeneralization.*

A diagnostic test is designed to diagnose a particular aspect of a particular language. A diagnostic test in pronunciation might have the purpose of determining which particular phonological features of the language pose difficulty for a learner. Huba [1] adds that diagnostic tests are supposed to spot the students' weak and strong points. Maki [2] compares such type of test with a diagnosis of a patient, and the teacher with a doctor who states the diagnosis. Suskie [3] adds that a diagnostic test provides the student with a variety of language elements, which will help the teacher to determine what the student knows or does not know. We believe that the teacher will intentionally include the material that either is presumed to be taught by a syllabus or could be a starting point for a course without the knowledge of which the further work is not possible. Thus, we fully agree with the Heaton's comparison where he contrasts the test with a patient's diagnosis. The diagnostic test displays the teacher a situation of the students' current knowledge. This is very essential especially when the students return from their summer holidays (that produces a rather substantial gap in their knowledge) or if the students start a new course and the teacher is completely unfamiliar with the level of the group. Hence, the teacher has to consider carefully about the items s/he is interested in to teach. This consideration reflects Heaton's proposal, which stipulates that the teachers should be systematic to design the tasks that are supposed to illustrate the students' abilities, and they should know what exactly they are testing. Moreover, Huba points out that apart from the above-mentioned the most essential element of the diagnostic test is that the students should not feel depressed when the test is completed. Therefore, very often the teachers do not put any marks for the diagnostic test and sometimes even do not show the test to the learners if the students do not ask the teacher to return it. Nevertheless, regarding our own experience, the learners, especially the young ones, are eager to know their results and even demand marks for their work. Notwithstanding, it is up to the teacher whether to inform his/her students with the results or not; however, the test represents a valuable information mostly for the teacher and his/her plans for designing a syllabus.

Returning to Suskie we can emphasise his belief that this type of test is very useful for individual check. It means that this test could be applicable for checking a definite item; it is not necessary that it will cover broader topics of the language. However, further Maki assumes that this test is rather difficult to design and the size of the test can be even impractical. It means that if the teacher wants to check the students' knowledge of Present

simple, s/he will require a great deal of examples for the students to choose from. It will demand a tiresome work from the teacher to compose such type of the test, and may even confuse the learners. The students immediately felt free and set to work. Later when analysing and summarizing the results the teacher realized that the students' knowledge was purely good. Certainly, there were the place the students required more practice; therefore during the next class the students were offered remedial activities on the points they had encountered any difficulties. Moreover, that was the case when the students were particularly interested in their marks.

Huba mentions yet another type of test which stays rather unnoticed by other test experts and that is aptitude test. Function of such tests is "to assess aptitude for learning a language" [1]. That is to say, they are constructed to measure the candidates' probable performance in a language which they have not started to learn yet. Since aptitude for languages consists of many factors, for example age, intelligence, motivation, memory, sensitivity to grammatical and phonological patterning, it is impossible to take all these factors in account when constructing this type of test. One way to a better designing of aptitude tests is, according to Suskie [3], focusing on various aspects according to the specific tasks for which a candidate is being trained. To conclude, we can conceive that interpreting the results of diagnostic tests the teachers apart from predicting why the student has done the exercises the way s/he has, but not the other, will receive a significant information about his/her group s/he is going to work with and later use the information as a basis for the forming syllabus.

References

1. *Huba M. and Freed J.* (2000). *Learner-Centered Assesment on College Campuses. Shifting the Focus from Teaching to Learning.* Allyn and Bacon (Available in the Institutional Assessment Program).
 2. *Maki P.* (2004). *Assessing for Learning: Building a Sustainable Commitment Across the Institution.* Stylus, Sterling, Virginia. (Available in the Institutional Assesment Program).
 3. *Suskie L.* (2004). *Assessing Student Learning. A Common Sense Guide.* Anker Publishing Co. (Available in the Institutional Assessment Program).
-

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ НАД ЭТЮДАМИ

Рахимова Н.К.

*Рахимова Нигина Кахрамонжонова – преподаватель,
кафедра подготовки учителей вокального и инструментального исполнительства,
Институт искусства узбекской национальной музыки им. Ю. Ражаби,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в данной статье говорится, как передать студентам комплекс исполнительских навыков и умений, обучить их техническим приёмам, необходимым для профессионального исполнения высокохудожественных произведений фортепианной литературы, а также повысить уровень их профессионально-технической подготовки. Применяется поэтапная методика разучивания инструктивных этюдов: разучивание фрагментов этюдов в медленном темпе, использование в процессе разучивания упражнений, способствующих более успешному освоению различных видов фортепианной техники, постепенный переход к разучиванию в более подвижных темпах более продолжительных фрагментов этюдов. Обучение студентов умению слышать и оценивать своё исполнение, ощущая взаимосвязь реального звучания и музыкально-слуховых представлений.

Ключевые слова: этюды, фортепиано, техника, навыки, исполнение, студенты.

УДК 372.878

В процессе обучения используется большой по объёму репертуар. На протяжении всего периода обучения студенты изучают и исполняют произведения детского репертуара, а также пьесы, полифонические произведения, крупную форму, ансамбли, этюды. В данной статье рассматривается проблема повышения уровня технической подготовки студентов в музыкально-исполнительской деятельности при работе над инструктивными этюдами. Проблема эта актуальна, поскольку обучаются студенты с разным уровнем подготовки. Именно изучение и исполнение этюдов разной степени трудности является важным педагогическим условием эффективного повышения уровня технической подготовки студентов, необходимой в дальнейшем для качественного исполнения высокохудожественных музыкальных произведений разных стилей и жанров. Пианист и педагог, профессор Е.Я. Либерман писал о соотношении музыкальных и технических задач в пианистическом труде: «Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, навыков, приёмов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается нужного художественного, звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать» [1]. О необходимости наличия у исполнителя музыкально-слуховых представлений писал выдающийся пианист Иосиф Гофман: «При разучивании нового произведения настоятельно необходимо, чтобы в уме сложилась совершенно ясная звуковая картина, прежде чем начнётся механическая работа» [2].

Крупными композиторами прошлого и современности создано огромное количество инструктивных этюдов на самые различные виды фортепианной техники: гаммы, арпеджио, двойные ноты, аккорды, пассажи, октавы, трели, репетиции. Назовём таких известных композиторов, как К. Черни, М. Клементи, Л. Шитте, И.Б. Крамер, М. Мошковский, Ж. Дювернуа, Ф. Лекуппэ, Е.Ф. Гнесина, А. Гедике, А. Николаев, К.А. Лёшгорн, А. Лемуан, Е.Б. Кобылянский, Г.Беренс, Ш.Л.Ганон, С. Геллер, И.Н.Гуммель, А. Бергини, Г. Шмидт и др. В процессе работы над этюдами у студентов развивается ощущение контакта с клавиатурой, координация, пальцевая моторика, умение играть свободной кистью, чувство ритма и гармонический слух, пианистическая выносливость, точность движений, ровность в исполнении пассажей, а также умение слушать себя как бы со стороны. Следует отметить, что именно

известная простота этих произведений — а сравнительно лёгкие инструктивные этюды создавались чаще всего на какой-либо один вид фортепианной техники, на один пианистический приём, реже — на два вида — стимулирует у ученика способность довольно быстро и успешно овладеть этим видом техники.

Одно из произведений классических композиторов должно быть изучено и исполнено наизусть. Обучение игре на музыкальных инструментах, безусловно, требует в первую очередь формирования навыков искусной игры. Интерпретация в соответствии с содержанием произведений, исполняемых в разных жанрах, - это задача, стоящая перед каждым исполнителем. Эффективные результаты в этом направлении, безусловно, будут зависеть от проводимой работы по воспитанию исполнительских навыков. Для этого рекомендуется использовать упражнения и этюды, которые помогут в дальнейшем сформулировать навык исполнения [3].

При работе над этюдами у студентов также совершенствуются волевые качества - стремление к преодолению технических трудностей, целеустремлённость. Если в начале такой работы студенты часто испытывают неуверенность в своих исполнительских способностях, а также порой некоторое разочарование, связанное с известным однообразием музыкального материала, то в дальнейшем, в процессе упорной и продуктивной работы, эти чувства сменяются радостью от приобретённых под руководством педагога навыков игры и совершенствующихся пианистических приёмов, «когда этюд начинает получаться и всё выходит», и студент чувствует в себе возможности изучать и исполнять более сложные высокохудожественные произведения, у него появляется профессиональный азарт и вера в свои силы и способности. Конечно, это происходит не сразу, а очень постепенно, у разных студентов неодинаково, что связано с разным уровнем их подготовки. Опытный и чуткий педагог должен здесь прийти на помощь студенту как в вопросах выбора соответствующего репертуара определённой степени трудности, выбора этюда на определённый вид техники, так и в методическом отношении. Когда советы педагога, показ и всевозможные указания — начиная от аппликатурных, артикуляционных, динамических, педализации, и заканчивая способами разучивания этюдов и их фрагментов или разделов, работы над ровностью звучания, в конечном итоге приводят к положительным, продуктивным результатам, показывают студенту направления, в которых он должен работать, идеал, к которому нужно стремиться. Требования, предъявляемые к студентам при исполнении инструктивных этюдов, прежде всего состоят в ровности звучания во времени и в динамической ровности, когда при интонировании пассажей исполнитель ощущает ладовые тяготения от неустойчивых звуков к устойчивым, применяя при этом *crescendo* и *diminuendo*. Характер и фактура данного этюда также могут подсказать выбор окраски звука, его тембра и связанную с этим артикуляцию – *legato*, *nonlegato*, *staccato*, *portamento*, и так далее.

Предъявляются требования также и к знанию темпа этюда, указанного в авторском обозначении, который всегда связан с ощущением ритмической пульсации и энергии движения. Начинать разучивать этюды целесообразно в медленном темпе, в котором руки успевают приспособиться к фактуре, к мелодическому рисунку пассажей, ощутить все «интонационные изгибы», почувствовать и «запомнить» разнообразные движения. Только после этого можно постепенно переходить к более подвижному темпу, в котором полезно учить этюд небольшими отрывками. В дальнейшем следует увеличивать продолжительность отрывков и темп. В быстром темпе необходимо играть иначе, чем в медленном, «ближе» к клавиатуре, более «лёгкими» пальцами – тогда руки меньше устают и сохраняется точность движений. Особое внимание следует также уделить своевременной смене позиций рук в пассажах.

Список литературы

1. *Либерман Е.Я.* Работа над фортепианной техникой, РАМ им. Гнесиных. Изд. Фигаро-центр. М., 1996.
2. *Гофман И.* Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961.
3. *Хакимова Ф.А.* Некоторые аспекты обучения студентов инструментальному исполнительству. / Some aspects of teaching students instrumental performance». «Проблемы современной науки и образования». № 5 (150), 2020.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЗДОРОВОГО БЕГА

Тагиев С.А.¹, Талаев К.К.²

¹Тагиев Сафтар Аждарович - старший преподаватель;

²Талаев Каххор Каримович - старший преподаватель,
кафедра теории и методики физической культуры, факультет физической культуры,
Гулистанский государственный университет,
г. Гулистан, Республика Узбекистан.

Аннотация: стремление человечества к самопознанию и открытиям - это особенность, отличающая настоящее от прошлого. Серьезная забота о нашем здоровье требует основных медицинских и биологических знаний и практических навыков. Если мы знаем хотя бы в общих чертах изменения функционального состояния организма до и после физических нагрузок, в спокойном состоянии мы можем наблюдать положительный эффект воздействия физических нагрузок.

Ключевые слова: бег, методические приемы, самостоятельные занятия, адаптивность, здоровый, укрепление, нагрузка, спорт.

Сегодня необходимо организовать пропагандистскую работу среди широких масс населения, особенно среди тех, кто не занимается физической культурой, тех, кто хочет заниматься, и тех, кто начал, и в которых: соблюдение здорового образа жизни; личная гигиена; методические приемы проведения самостоятельных занятий; характерные аспекты нагрузки, приводящие к нарушению нормального функционирования организма; заверяя, что симптомы болезни незначительны для здоровья человека. Из-за естественной потребности в физических тренировках, стремлении к хорошему настроению, повышенной активности и устранению симптомов болезней люди с меньшей вероятностью будут заниматься массовыми физическими нагрузками и в частности, с более здоровым бегом. Во всем мире бег популярен как средство физической подготовки, которое способствует выносливости, активности и здоровью. В результате выявления наиболее эффективных физических упражнений, изучения механизмов воздействия на организм и экспериментов, направленных на поддержание и укрепление здоровья с их помощью, бег отличается своей универсальностью, научным обоснованием своего положительного воздействия на здоровье.

На самом деле, здоровый бег - это естественная, нормальная физическая активность для человека, которая широко используется людьми всех возрастов из-за простоты регулирования нагрузки. Для тренировок не требуется специального оборудования, вне зависимости от времени года и погоды, бегать можно самостоятельно или под наблюдением специалиста, в группах или индивидуально. Повышенная адаптивность к сердечно-сосудистой, дыхательной и другим жизненно важным системам человеческого тела увеличивает функциональные возможности организма благодаря упражнениям в тесном контакте с лечебными факторами природы. При непрерывном и устойчивом беге [1, 5] решаются следующие задачи: укрепление здоровья, профилактика некоторых заболеваний, восстановление и поддержание двигательных функций, общая активность, повышение выносливости и повышение активности. Эти задачи важны для повседневной работы и являются

эффективным средством привыкания к регулярным физическим нагрузкам, осмысленной организации досуга, обеспечения творческой жизни [1, 2].

Бег популярен, потому что это очень простой вид упражнений с точки зрения двигательных навыков и требует медицинского осмотра перед тренировкой. При тяжелых и легких заболеваниях сердца бронхиальная астма, гастрит, заболевания почек, печени и инфекционные заболевания категорически запрещено [4, 6].

Желающие заниматься фитнесом в групповых упражнениях делятся на три группы. В первой группе 15-20 кг, во вторую группу входят люди с избыточным весом и слабым здоровьем, здоровые, но ранее не занимавшиеся спортом, а в третью группу входят здоровые молодые люди и люди среднего возраста, которые занимались спортом раньше.

Первой группе рекомендуется бег по очереди (50 + 50, 100 + 100 м и т. д.). Необходимо постепенно сокращать дистанцию бега за счет увеличения дистанции бега. Беговая нагрузка контролируется сенсорным и импульсным управлением (увеличение частоты пульса на 4 за 15 секунд). Одноминутный пульс 115 - 120 раз / мин. вокруг и может быть доставлен медленно до 130 раз в минуту. Занятия длятся от 10 до 30-40 минут. После шести месяцев тренировок вы начнете бегать полный рабочий день. Лучшее время для тренировок - утром или за 4 часа до сна и с двухдневным перерывом, следующие три месяца рекомендуется бегать один раз и каждый день по очереди. Непрерывность тренировок и постепенное увеличение нагрузок, настроения, сна и активности - важные условия для здорового бега.

Список литературы

1. *Колодий О.В., Лутковский Е.М. Ухова В.В. Здоровый бег. Легкая атлетика и методика обучения.* М., 1985. С. 163-165.
2. *Косяченко А.А., Бровиков Д.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры. Журнал: Проблемы и перспективы развития образования в России, 2014. № 31.*
3. *Кадыров Р.Х. Исследования физической культуры и спорта. БГУ. Учебник. Издательство Дурдона, 2018. 255.*

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ

Турабоев Э.Ю.¹, Бурханов Б.Р.²

¹Турабоев Эркин Юсупович - старший преподаватель,
кафедра теории и методики физической культуры, факультет физической культуры,
Гулистанский государственный университет;

²Бурханов Баходир Рахматилла угли – магистрант,
направление: теория и методики физической культуры и спортивных упражнений,
Джизакский педагогический институт,
г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация: в условиях глобализации отсутствие физической активности теперь признано четвертым по значимости фактором риска для повышения уровня нравственности, а также увеличения риска различных инфекционных заболеваний. В этом контексте широко признано, что регулярная физическая активность и упражнения снижают риск преждевременной смерти. Кроме того, физическая активность снижает факторы риска различных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, гипертония, ожирение, депрессия и остеопороз [1].

Ключевые слова: физическая, активность, спорт, эффективность, современной молодежи, обучения, педагог, техника упражнений.

Физическая активность и упражнения - важная часть здорового образа жизни и недавние научные данные показали, что регулярная физическая активность и упражнения приносят широкий спектр преимуществ как для физического, так и для психического здоровья. Предыдущая литература продемонстрировала тесную взаимосвязь между физической активностью и риском нескольких хронических заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, гипертонию, инсулиннезависимый сахарный диабет, остеопороз и рак толстой кишки. Кроме того, физическая активность и регулярные упражнения играют жизненно важную роль для физического и психического здоровья в любом возрасте. Физическая активность может помочь вам продолжать заниматься любимыми делами и оставаться независимыми с возрастом. Регулярная физическая активность и упражнения в течение длительного времени могут обеспечить долгосрочную компенсацию за здоровье. Итак, эксперты в области здравоохранения говорят, что пожилые люди должны быть активными каждый день, чтобы поддерживать свое здоровье. Кроме того, физическая активность и регулярные упражнения могут снизить риск заболеваний и инвалидности, которые развиваются по мере взросления человека. Физические упражнения - эффективное лечение многих хронических заболеваний. Например, при артрите, сердечных заболеваниях или диабете. Упражнения также помогают людям с высоким кровяным давлением, проблемами с равновесием или трудностями при ходьбе. Физическая активность и упражнения вносят огромный вклад в жизнь людей. Преимущества физической активности и упражнений включают благополучие, счастье участников, улучшение физического и психического здоровья.

Физическую активность можно рассматривать как любое движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии [2]. Существуют различные методы оценки физической активности - от наблюдения за поведением и самоотчета до датчиков движения [3]. Некоторые виды физической активности могут иметь различные физические последствия. Например, бег и езда на велосипеде улучшают аэробную форму или выносливость; силовые тренировки или использование эластичных лент увеличивают мышечную силу; йога и упражнения на

растяжку повышают гибкость и равновесие. В настоящем исследовании физическая активность подразделяется на два термина: аэробные и анаэробные.

Аэробная активность означает физическую активность от легкой до высокой интенсивности, которая требует больше кислорода, чем неактивное поведение, и, таким образом, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и другим преимуществам для здоровья, таким как прыжки со скакалкой, езда на велосипеде, плавание, бег, игра в футбол, баскетбол или волейбол.

Анаэробная активность означает интенсивную физическую активность, которая непродолжительна и требует перебора в источниках энергии в отсутствие достаточного количества кислорода. Источники энергии пополняются по мере того, как человек восстанавливается после своей деятельности. Анаэробная активность включает спринт во время бега, плавание или езда на велосипеде, требующие максимальной производительности в течение короткого периода.

Список литературы

1. *Кеннет Р.Ф.* Влияние физической активности на психическое благополучие. *Public Health Nutr.*, 1999. 2 (3А): 411–418.
 2. *Пшендин П.И.* Рациональное питание спортсменов, *М. Медицина*, 2005. 98 с.
 3. *Бункер Д., Торп Р.* (1982). Модель для обучения играм в средних школах. *Британский журнал Физического воспитания*. 13: 5-8.
-

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Кубаев С.Р.¹, Шукуров А.²

¹Кубаев Саид Раимкулович - старший преподаватель;

²Шукуров Акмал – преподаватель,

кафедра теории и методики физической культуры, факультет физической культуры,
Гулистанский государственный университет,

г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация: для хорошего здоровья необходимы не только такие факторы, как соблюдение диеты, забота о своих движениях и другие, но и такой ключевой фактор, как физическая активность. Это сотни раз доказано, когда человек постоянно занимается физическими упражнениями, он легко достигает поставленной цели. Кроме того, физическая активность выводит нас на новый уровень благосостояния с точки зрения образования, науки и других социальных сфер.

Ключевые слова: физическая, активность, здоровья, форма, упражнения, энергия, характер.

В настоящее время большое значение имеют физическая активность и упражнения. Это полезно для здоровья и фитнеса, доставляет огромное удовольствие. Другими словами, мы можем сказать, что физическая активность и упражнения посредством случайного или организованного участия поддерживают или улучшают физическую форму и развлекают участников. Тем не менее, существует явное указание на то, что физическая активность и упражнения имеют пользу для здоровья за счет уменьшения хронических заболеваний и улучшения физического и психического здоровья. Появляется все больше свидетельств того, что между физической активностью и положительными результатами для здоровья существует тесная эмпирическая и теоретическая связь [1]. Кроме того, регулярное участие в физических упражнениях связано с более длительным и лучшим качеством жизни, снижением риска различных заболеваний и многими психологическими и эмоциональными преимуществами. Некоторые исследователи рассказывают, что отсутствие активности является одной из наиболее серьезных причин смерти, инвалидности и снижения качества жизни в развитых странах. Физическая активность и упражнения могут повлиять на физическое здоровье молодежи. Во-первых, это может повлиять на причины заболеваний в детстве и юности. Данные свидетельствуют о положительной взаимосвязи между физической активностью и массой факторов, влияющих на физическое здоровье, таких как диабет, артериальное давление и способность использовать жир для получения энергии [2]. Во-вторых, физическая активность может снизить риск хронических заболеваний. Кроме того, регулярная физическая активность, начиная с детства, помогает улучшить здоровье костей. В некоторых странах также наблюдается общая тенденция к увеличению детского ожирения. Известно, что ожирение в детстве оказывает значительное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье, включая гипертонию и аномальную толерантность к глюкозе. Физическая активность считается жизненно важным аспектом программы контроля веса для молодежи, увеличивает расход калорий и способствует снижению жира. Более того, имеются данные о тревожно высоких показателях психических расстройств среди подростков и даже детей младшего возраста, начиная от низкой самооценки, тревожности и депрессии до расстройств пищевого поведения, злоупотребления психоактивными веществами. Исследования показывают два способа, которыми физическая активность может способствовать психическому здоровью молодежи. Во-первых, есть достаточно надежные доказательства того, что регулярная физическая активность может

положительно сказаться на психологическом благополучии. Во-вторых, исследования показали, что физическая активность может способствовать снижению проблемных уровней тревоги и депрессии.

Физическая активность и упражнения как средство улучшения здоровья.

Физическая активность и упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы; улучшают мышечную силу, здоровье костей и уменьшают изгибы бедра и спинного мозга, толстой кишки и другие виды рака; улучшают здоровье за счет снижения уровня диабета II типа [3], а также улучшают психологическое благополучие за счет уменьшения депрессии [2]. Варбуртон и другие считают, что упражнения являются эффективным средством лечения диабета. Они также выяснили, что ходьба по крайней мере 2 часа в неделю снижает частоту преждевременной смерти на 39 – 54% от любой причины и на 34 – 53% от сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с диабетом. Регулярная физическая активность снижает риск ожирения [4]. Физическая активность или программы упражнений влияют на эмоциональное благополучие. Физическая активность и упражнения как часть их образа жизни, которые способствуют уменьшению негативного воздействия старения на тело и разум [1]. Физические упражнения считаются первым шагом в изменении образа жизни для профилактики и лечения хронических заболеваний. Основные выводы этого исследования заключаются в том, чтобы развить культуру и среду на рабочем месте, которая поддерживает и мотивирует сотрудников к физической активности. Кроме того, все практикующие врачи должны быть полностью проинформированы о пользе физической активности как для физического, так и для психологического благополучия. Кроме того, всех практикующих врачей следует поощрять к тому, чтобы они сами становились физически активными, как для личного ухода за собой, так и в качестве образцов для подражания. Семинары, должны быть организованы для того, чтобы информировать людей о пользе физической активности и упражнений. Помимо этого, одним из основных ограничений настоящего исследования является то, что оно носит концептуальный характер, и в будущем его необходимо будет проверить эмпирически. Во-вторых, основное внимание уделяется влиянию физической активности и физических упражнений на здоровье. В будущих исследованиях следует также изучить влияние физического воспитания и спорта на здоровье, общество и образование.

Список литературы

1. *Бауман А., Левика М., Шонне С.* (2005). Польза для здоровья от физической активности в развивающихся странах. Женева Всемирная организация здравоохранения.
2. *Берер Л., Эрикссон К.И., Лю-Амброуз Т.* (2013). Обзор влияния физической активности и упражнений на когнитивные функции и функции мозга у пожилых людей. Журнал исследований старения.
3. *Кейси М., Харви Дж., Эйм Р., Пейн В.* (2011). Проверка надежности инструмента оценки укрепления здоровья в спорте. Журнал *Annals of Leisure Research*. 14 (4). 304-324.
4. *Касперсен К.Дж., Пауэлл К.Э. и Кристенсон Г.М.* (1985). Физическая активность, упражнения и физическая подготовка: определения и различия для исследований, связанных со здоровьем. Отчеты об общественном здравоохранении. 100 (2), 126-131.

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Исакова С.А.¹, Карабаев Х.Н.²

¹Исакова Севара Абдуманноновна – магистрант;

²Карабаев Хусан Норкулович – преподаватель,

кафедра теории и методики физической культуры, факультет физической культуры,

Гулистанский государственный университет,

г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация: *в то время, когда технологии развиваются день за днем, уровень передвижения людей уменьшается. И, очевидно, такой случай может привести к серьезным проблемам, связанным со здоровьем. По этой причине возникает необходимость изучать и преподавать физическую активность на государственном уровне. То есть процесс преподавания этого предмета должен иметь динамизм с первых этапов государственного образования.*

Ключевые слова: *физической, культура, спорт, эффективность, современной молодежи, обучения, педагог, техника упражнений.*

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется воспитанию молодежи как полностью зрелых и разносторонних личностей. Особенно в профилактике правонарушений среди молодежи, в первую очередь, пропагандируется физическая культура и спорт, и создание всех необходимых условий для пропаганды здорового образа жизни является актуальной задачей. В рамках практической работы рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения в духе твердой веры в жизнь, в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, способным противостоять пагубным социальным порокам, влияниям и течениям, чуждым нашему менталитету. Говоря о необходимости дальнейшего ускорения работы в этой сфере, Президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Сегодня нам необходимо повысить эффективность работы по пропаганде правовой культуры, здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди нашей молодежи» [1].

Действительно, сегодня одна из важнейших задач - обеспечение занятости молодежи в сфере физической культуры и спорта за счет эффективного использования имеющегося потенциала современных спортивных объектов, возводимых во всех регионах страны в результате последовательных реформ в сфере спорта, развития физической культуры и спорта, разыгрываются призы.

В Узбекистане развитие физической культуры и спорта рассматривается на уровне государственной политики и используется как важное направление, имеющее стратегическое значение. Физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни и образа жизни всех граждан страны. Важно создать широкие возможности и условия для современной молодежи, привить ей здоровое воспитание через спорт, помочь ей стать зрелыми во всех отношениях людьми. Наша молодежь должна быть не только образованной и духовно зрелой, но и здоровой, подтянутой, энергичной. Для этого необходимо будет обратить внимание на популярность спорта, развивать физическую культуру, укреплять силу воли молодежи, готовить юношей и девушек к физическому труду и защите [2].

В мировой практике физическое воспитание рассматривается не только как тренировка, но и как целая система, поэтому к специалисту предъявляется ряд требований. В Европе основное внимание уделяется учителю физкультуры не только как спортсмену и педагогу, но и как психологу с медицинской квалификацией, который хорошо понимает детей. В процессе обучения физическому воспитанию решаются проблемы оснащения школьников и студентов специальными знаниями по физической культуре и спорту, а также формирование приемов, навыков и умений

упражнений и движений. В физическом воспитании можно увидеть, что многократное повторение и усиление упражнений на основе различных требований гарантирует отсутствие трудностей при выполнении техники упражнений. Это улучшит их двигательные навыки и способности [3].

Физическое воспитание играет важную роль в воспитании подрастающего поколения здоровых и разносторонних людей. Основная цель физического воспитания - реабилитация, а занятия физкультурой имеют лечебный эффект [4]. Особенно широкая лечебная сила заключается в утренних занятиях физкультурой и занятиях на свежем воздухе и прогулках. В то же время солнечные, воздушные и водные процедуры укрепляют тело. Это повышает сопротивляемость организма к болезням.

Список литературы

1. *Мирзиёев Шавкат*. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень. Ташкент: Узбекистан, 2017. С. 89.
 2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947.
 3. *Гончарова О.В.* Развитие физических способностей юных спортсменов. Ташкент, 2005.
-

СИЛА ВОДЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕВЕРОЯТНЫХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исакова С.А.¹, Карабаев Х.Н.²

¹Исакова Севара Абдуманноновна – магистрант;

²Карабаев Хусан Норкулович – преподаватель,

кафедра теории и методики физической культуры, факультет физической культуры,
Гулистанский государственный университет,

г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация: в данной статье рассматриваются факты, показывающие значение воды в физической культуре и спорте. Приведена статистика расхода воды за сутки. Автор отмечает, что если человек будет заботиться о норме воды, которую потребляет каждый раз, когда он занят физической активностью, то здоровье человека будет хорошим.

Ключевые слова: вода, источник, организм, баланс, мышечная масса, нагрузка, жидкость, пот, пить.

Сегодня никто не отрицает, что вода является источником жизни на Земле. Человек как часть этой жизни в основном состоит из воды. Например, 97% эмбрионов, 65-75% людей среднего возраста и 60-65% пожилых людей - это вода. Чем старше человек, тем меньше в нем жидкости. В нашем теле много воды. Например, кровь составляет 83%, мозг, сердце, мышцы - 75%, а кости - 20% воды [1].

Это означает, что для нормального функционирования человеческого организма необходимо поддерживать оптимальный водный баланс. Потребление достаточного количества жидкости особенно важно для спортсменов, которые регулярно тренируются. Поддержание оптимального водного баланса увеличивает качественную мышечную массу и производительность упражнений в организме, улучшает общее состояние и поддерживает здоровье. Польза воды для человеческого организма:

❖ *Детоксикация. Вода ускоряет выведение из организма продуктов распада, и шлаков. Необходимо увеличить количество потребляемой жидкости во время белковой диеты. Потому что вода ускоряет выделение кетонов, мочевины и азота.*

❖ *Регулирует функцию желудочно-кишечного тракта. Соблюдение режима жидкого питья помогает переваривать пищу и предотвращает запоры.*

❖ *Улучшает усвоение организмом многих спортивных добавок, таких как креатин или карнитин, а также водорастворимых витаминов.*

❖ *Недостаток воды в организме ухудшает усвоение углеводов и жиров. Дефицит воды в организме снижает выносливость и физические силы, приводит к апатии и переутомлению, а также значительно снижает продуктивность.*

❖ *Спортсмены сильно потеют во время упражнений, что приводит к потере жидкости. Если вовремя не пополнить баланс, возникнет головокружение и слабость.*

В организме человека происходят физиологические процессы, поддерживающие водный баланс. Прежде всего, это выведение жидкости через жажду и мочеиспускание, дыхание или потоотделение.

Какое оптимальное количество воды потребляется для нормального функционирования всех процессов в организме человека? Суточная потребность в воде человека с массой тела 70 кг составляет 2,5 литра, из которых 1,2 литра приходится на питьевую воду, 1 литр - на пищу, а 0,3 литра - на окисление жиров, белков и углеводов. Столько же (2,5 л) воды выводится за сутки: 1,5 л мочи, 0,5 л пота, 0,4 л вдыхаемого воздуха [2].

Употребление в организм меньшего количества воды, чем суточная, приводит к уменьшению количества крови и межклеточной жидкости. Это состояние называется

обезвоживанием. Обезвоживание приводит к сгущению крови, увеличению ее вязкости и, как следствие может привести к нарушению кровообращения. Обезвоживание 20% веса тела также может привести к летальному исходу. Как и сколько пить воды, чтобы предотвратить такие негативные последствия? - Это актуальный вопрос не только для спортсменов, но и для людей с умеренными физическими нагрузками. Для поддержания оптимального водного баланса необходимо пить жидкость равными порциями через равные промежутки времени. Многие тренеры разрабатывают индивидуальный режим приема жидкости для каждого спортсмена. При этом учитывается вес спортсмена, интенсивность тренировок и диета.

Общие советы по употреблению воды для спортсменов:

Перед занятием. Специалисты рекомендуют выпивать 500 мл воды за несколько часов до тренировки и еще 200 мл в начале тренировки. Если тренировка проводится летом или во влажном помещении, количество потребляемой жидкости следует увеличить на 30%. Во время тренировки следует выпивать 200 мл жидкости каждые полчаса. Пить воду нужно небольшими глотками [3].

По окончании занятия. После тренировки нужно за два часа выпить около 0,5 л воды. Это поможет уменьшить дефицит жидкости, возникающий во время упражнений. Пейте теплую воду. Несмотря на желание утолить жажду холодной водой, следует воздержаться от употребления напитков с температурой ниже 12⁰С. Это увеличивает нагрузку на почки и приводит к развитию воспалительных заболеваний.

До еды. Организм часто воспринимает жажду как чувство голода. Жидкость за 20 минут до еды подготавливает желудочно-кишечный тракт к пищеварению. Среднее дневное потребление жидкости для женщин, регулярно занимающихся спортом, составляет 2,7 литра, а для мужчин - 3,5 литра. Суточное потребление воды также можно найти, используя формулу деления массы тела на 30.

Специалисты рекомендуют пить простую воду, чтобы пополнить водный баланс. Следует избегать сладких газированных напитков, пакетированных соков и кофе.

Среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, много споров о том, какую воду лучше пить: сырую, кипяток или минеральную. Многие считают, что кипяток убивает бактерии, поэтому она безопасна для организма. Кипяток убивает множество вредных и полезных бактерий. Кроме того, соли кальция и магния могут разрушаться и оседать на стенках кровеносных сосудов. Поэтому не рекомендуется пить много кипятка, все диетологи и инструкторы рекомендуют пить сырую воду [4].

Хотя питьевая вода - очень простая задача, многие спортсмены об этом забывают. Но нельзя забывать, что употребление жидкости - это основа эффективных и продуктивных упражнений и хорошего здоровья.

Список литературы

1. *Тойчибов* М.Ю. Биохимия и спортивная биохимия. Тафаккур. Бостон. Ташкент, 2015. 427 стр.
2. *Ткаченко* Б.И. Нормальная физиология человека. М. Медицина, 2005. 928 с.
3. *Пшендин* П.И. Рациональное питание спортсменов. М. Медицина, 2005. 98 с.

MODERN GYMNASTICS AND ITS ACTUALITY IN UZBEKISTAN

Eshkulova K.I.

*Eshkulova Kamolakhon Ibrokhimovna – Teacher,
SECONDARY SCHOOL № 2,
PRIMARY EDUCATION,
GULISTAN, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *physical education reached a particular level of interest and importance in our country. It is taught from the primary education to the finish of all studies. By the bright attendance and presence of our athletes in the world arenas, the sound of the name of our country getting louder and obtaining the worldwide attention. However, it does not mean we conquered the world stage by representation of our athletes in all sport types. Only few of them is under big observation. The sport type that is having troubles to breakthrough is gymnastics. The following article discusses some issues related to that topic and shares possible solutions.*

Keywords: *women's sports, physical, education, training, gymnastics, apparatus, shell, competition, republican, specialists.*

In general, the problem of young men and women's sports is taken seriously: in our country, new laws are being adopted and numerous studies are being carried out in which more modern methods of developing physical abilities are being developed, but gymnastics is not developing at the same time. For a long time, we have not seen our gymnasts (except for Oksana Chusovitina) on the podium in world championships, crowds of boys competing on a horizontal bar in the yard, girls stopped jumping rope and spinning hoops. Such standards as jumping over a horse and combinations on uneven bars disappeared among applicants entering the Faculty of Physical Education [1]. Have forgotten what gymnastic holidays and mass performances of gymnasts are. We all know perfectly well that gymnastics is a very spectacular sport, gymnastic exercises are basic and indispensable in physical training in many sports, and develops all physical qualities. There are such types of gymnastics as health-improving, medical, industrial, professional-applied, athletic, etc. And here the actual problems of the lack of qualified specialists. As a result, logical questions arise: How to revive the former popularity of this sport? How to train specialists of this field?

Analyzing the above, it is necessary to start working with preschool institutions. Because the base, the foundation of development begins at this age. Gymnastics instructors should be involved in kindergartens, they will put the correct posture with the help of gymnastic exercises, improve health, develop flexibility (splits, bridges, folds) and teach minimal basic exercises. And most importantly, they will find the most gifted children for the gymnastics section. In the Ministry of Public Education, it is necessary to increase the number of schools in which gyms will be equipped to a greater extent with gymnastic apparatus and physical education teachers would have gymnastics categories, where schoolchildren would have the opportunity to learn via all devices during the lesson. Open gymnastics sections on the basis of the school, where teachers, after their major hours, could conduct classes among students who wanted to, so that the teacher's work was paid. Organize at least 2 competitions a year between schools according to a lightweight program for 3-4 gymnastic apparatus for boys, 2-3 gymnastic apparatus for girls [2]. On sports grounds, you need to build such shells from durable metal as horizontal bars of different heights, parallel bars, wall bars, iron ropes, press fixtures, semi-exercise equipment, etc. Conduct systematically seminars in which teachers exchange experience among colleagues. Naturally, it is necessary in every possible way to encourage financially the most distinguished teachers.

There is a shortage of female teachers in universities. This is especially true among women's sports groups. A small example: in a gymnastics class, a male teacher with our

mentality in practical classes cannot, while teaching this or that element, support, pick up, insure female students, etc., when, as among male students, there are no problems with this, especially between the teacher and female students should have close communication, to which not every female student will open up to a male teacher. And in universities there is a sorely lack of high-quality gymnastic equipment, sports grounds are not equipped for outdoor gymnastics in warm weather, but they could be used, including by students from other faculties, thereby developing mass gymnastics. It's probably time to include artistic and rhythmic gymnastics competitions in the Universiad program. To begin with, you can conduct competitions in a lightweight form: it may look something like this: men compete in 3-4 shells out of 6, and women in 2-3 out of 4. In each semester, you need to organize the same competition between groups, based on the results of which you can select the best. A festive competitive environment will positively influence students, motivating them to achieve great results. Of course, all this requires some work and a topic for discussion [3].

And you should also pay attention to the knowledge of the foreign language among athletes. Probably, it would be better to take tests or dictation when accepting documents from an applicant who is going to enter the certain groups. After all, it's not a secret for anyone when our athletes go to competitions in neighboring countries, in neighboring republics there, and coaches, judges, organizers, almost all communicate mostly in Russian. Even here, at major Republican competitions, teams and sports terms are voiced in Russian and English.

References

1. *Palyga V.D.* Gymnastics. Moscow, "Education", 1982. - p. 17. 2. Under the general editorship of associate professors Yu.K. Gaverdovsky and VM Smolevsky / Textbook for institutes of physical culture. Moscow, "Physical culture and sport", 1979. P. 269.
2. *Menkhin Yu.V.* Physical fitness in gymnastics. Moscow, "Physical culture and sport", 1989. P. 138.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153008, РФ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

[HTTPS://PROBLEMSPEDAGOGY.RU](https://problemspedagogy.ru)
E-MAIL: [INFO@P8N.RU](mailto:info@p8n.ru)

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ПРЕССТО».
153025, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 39, СТРОЕНИЕ 8

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
108814, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРА ВЯЗЕМСКОГО 11/2